

Alumni Citatorium

Año 2 Vol. 6

Alumni Citatorium

Portada: Meta AI

Año 2 Vol. 6
Historia de la Natación

Editora:
María Eréndira Luna Miranda

Recibida: 4 noviembre 2025

Revisada: 15 noviembre 2025

Aceptada: 21 noviembre 2025

Publicada: 1 diciembre 2025

Copyright: © 2025 de los autores.

Licenciado por Alumni Citatorium, Puebla, México.

Este artículo es de acceso abierto y se distribuye bajo los términos y condiciones de

Licencia Creative Commons Atribución (CC BY)

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Directorio

Editora:

María Eréndira Luna Miranda

Soporte Técnico

Raquel Cruz Balderas

Comité Interno

Alejandro Zurita Lerin

Fátima del Carmen Maza Sánchez

Ignacio Manuel Torres Flores

Lenin Eduardo Cruz Cruz

Mayra Amelia Tela Llanos

Raquel Cruz Balderas

Xóchitl Cleotilde Urcid Jiménez

Diseño Editorial y Formación

Raquel Cruz Balderas

Mayra Amelia Tela Llanos

Xóchitl Cleotilde Urcid Jimenez

Comité Internacional:

Carlos Comba (University of British Columbia) CANADA

Candela Comba (Universidad de la Plata) ARGENTINA

Contenido

Licencia Creative Commons Atribución (CC BY)	2
Directorio	3
Contenido	4
Editorial:	5
Evolución histórica de la natación y las disciplinas acuáticas	6
Ximena León Sánchez ¹	6
La evolución de las actividades acuáticas a través de diferentes épocas históricas	19
J.Emilio Gòmez ¹	19
Antecedentes de las Actividades Acuáticas	31
Rodrigo Romero Robles ¹	31
De la supervivencia acuática al aula	42
<i>García Fuentes Ángel Alberto</i> ¹	42
EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y CIENTÍFICA DE LA NATACIÓN Y LOS DEPORTES ACUÁTICOS	53
JESUS NAJERA ATONAL	53
El agua como escenario del desarrollo humano y deportivo	67
Bruno Pérez ¹	67
El impacto de la natación y su trayectoria a través de la historia	85
Duncan Alexander Castro Rodríguez	85
100 años de historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896 -	91
1996	91
María Eréndira Luna Miranda ¹	91

Editorial:

Una nueva era con una nueva propuesta. El presente trabajo muestra una recopilación histórica de la natación y los deportes acuáticos. Estos han estado presentes en la historia de la humanidad desde sus inicios, primero como una habilidad fundamental para la supervivencia y, posteriormente, como una actividad con fines educativos, recreativos y deportivos. El dominio del medio acuático permitió el desarrollo de habilidades motrices y favoreció la adaptación del ser humano a un entorno distinto al terrestre, influyendo en diversas culturas y civilizaciones.

Los diferentes documentos analizan la evolución histórica de la natación desde las civilizaciones antiguas hasta su consolidación como deporte organizado en el siglo XIX, destacando la creación de asociaciones, la estandarización de reglamentos y su inclusión en los Juegos Olímpicos modernos.

Asimismo, se abordan distintas disciplinas acuáticas como el polo acuático, la natación artística y la natación en aguas abiertas, resaltando sus características, demandas físicas y desarrollo competitivo.

Finalmente, se enfatiza la importancia de la seguridad acuática y la prevención de riesgos en contextos educativos y deportivos, subrayando la necesidad de una enseñanza sistemática, instalaciones adecuadas y personal capacitado. En conjunto, el trabajo resalta la relevancia de un enfoque histórico, científico y multidisciplinario para la comprensión y el desarrollo de las actividades acuáticas en la actualidad.

Esperando lo disfruten:

Diego Pérez

Evolución histórica de la natación y las disciplinas acuáticas

Ximena León Sánchez ¹

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México,

*Correspondencia: ls202431518@alm.buap.mx

Resumen

La natación tiene sus orígenes en épocas muy antiguas. Antes de consolidarse como un deporte, esta actividad acuática cumplía funciones esenciales para las civilizaciones, ya que el ser humano utilizaba el agua como medio de subsistencia, aprovechándola para la obtención de alimentos, el desarrollo de la agricultura y la recreación.

Con el paso del tiempo, la natación dejó de ser una práctica cotidiana y comenzó a estructurarse como una disciplina física reglamentada, lo que permitió su progresiva transformación en un deporte de alto rendimiento.

A medida que ganó reconocimiento, esta actividad acuática evolucionó y diversificó sus aplicaciones, incorporándose no solo como práctica deportiva, sino también con fines recreativos, terapéuticos y formativos.

La evolución de la natación no fue un proceso simple ni lineal, sino resultado de diversos factores históricos que influyeron en su desarrollo. Por ello, el presente trabajo de investigación analiza su trayectoria histórica, así como las transformaciones y modalidades que han surgido a lo largo del tiempo.

Palabras clave: Natación, historia, evolución, actividades acuáticas, deporte.

Abstract

Historical evolution of swimming and aquatic disciplines

Swimming has its origins in very ancient times. Before becoming established as a sport,

this aquatic activity fulfilled essential functions for civilizations, as humans used water as a means of subsistence, taking advantage of it for obtaining food, developing agriculture, and recreation.

Over time, swimming ceased to be an everyday practice and began to be structured as a regulated physical discipline, which allowed its progressive transformation into a high performance sport. As it gained recognition, this aquatic activity evolved and diversified its applications, being incorporated not only as a sporting practice but also for recreational, therapeutic, and educational purposes.

The evolution of swimming was neither a simple nor a linear process, but rather the result of various historical factors that influenced its development. Therefore, this research paper analyzes its historical trajectory, as well as the transformations and modalities that have emerged over time.

Keywords: Swimming, history, evolution, aquatic activities, sport.

Introducción:

La historia de la natación se remonta hacia hace muchos años atrás. Sin embargo, antes de convertirse en un deporte como actualmente se le conoce, la natación solía ser simplemente un medio acuático por el cuál las antiguas civilizaciones se desenvolvían y se apoyaban para sobrevivir y evolucionar. El ser humano aprovechaba los beneficios que el agua les proporcionaba para atribuirse de alimentos pues practicaban la pesca, para hacer crecer sus cosechas e incluso para ratos recreativos como nadar por placer.

Durante muchos años fue considerada una actividad cotidiana pues las civilizaciones solían establecerse a las orillas de cuerpos de agua como ríos y mares, tiempo después, se fue convirtiendo en una disciplina; una actividad física reglamentada y practicada por cada vez más personas, convirtiéndose así un deporte de alto rendimiento.

Al obtener más reconocimiento esta actividad acuática fue evolucionando al tal punto de convertirse en un deporte versátil y variable, pues no sólo servía como actividad física, también se encontró la manera de que fuera recreativo, entretenido, terapéutico, entre otras cosas.

Pero no fue así de rápida, sencilla y lineal la evolución de la natación y las actividades acuáticas, pasaron distintas situaciones que la fueron convirtiendo en lo que es en la actualidad, es por ello que en el presente trabajo de investigación se realizará una profunda búsqueda de información con el fin de analizar el camino de dicha actividad acuática, así mismo, se analizará la evolución que ha existido a lo largo de la historia y las variaciones del deporte que han surgido.

Antecedentes:

Orígenes remotos.

La natación existe desde hace muchísimo tiempo. No es algo moderno ni reciente: desde las primeras civilizaciones ya hay pruebas de que la gente sabía moverse en el agua. De hecho, aprender a nadar fue parte del proceso de adaptación humana desde que los primeros pobladores comenzaron a caminar, a conocer y a dominar su entorno. Además, en la antigüedad, establecerse alrededor de los cuerpos de agua como ríos y mares era lo ideal ya que buscaban la sobrevivencia y la evolución. Para ellos, el agua era vida pues de ahí se atribuían de beneficios como la pesca y la cosecha.

En el antiguo Egipto, nadar era considerado una habilidad básica dentro de la educación.

También conocían los beneficios del agua para la salud, y eso quedó registrado en jeroglíficos de alrededor del año 2500 a. C., en Grecia y Roma, nadar no solo era útil, también formaba parte del entrenamiento militar. Incluso decir que alguien “no sabía nadar ni leer” era llamarlo ignorante. La natación como recurso militar no se quedó solo en la antigüedad: todavía en la Segunda Guerra Mundial se diseñaron métodos para enseñar a nadar a los soldados.

También hay registros de que en Japón ya se hacían competencias anuales de natación desde el año 38 a. C., durante el mandato del emperador Sugiu. Por su parte, los fenicios, expertos en actividades como la navegación y el comercio llevaban nadadores entrenados en sus viajes por si ocurrían naufragios, para rescatar personas y mercancías. Además, estos nadadores ayudaban a mantener despejadas las entradas de los puertos. Varias culturas antiguas, como la egipcia, griega, romana y etrusca, construyeron piscinas artificiales, lo que demuestra la importancia que le daban al agua.

Durante la Edad Media, sobre todo en Europa, la práctica de nadar cayó bastante porque meterse al agua se relacionaba con enfermedades y epidemias. Pero esa idea fue cambiando con el tiempo. A partir del siglo XIX, la natación volvió a ganar fuerza y empezó a verse

como una de las actividades físicas más completas, además de útil como terapia y herramienta de supervivencia (Lana, Pérez, Aparicio, 2011).

Ya en la etapa moderna, la natación competitiva, ya siendo un deporte reglamentado y mayormente practicado, comenzó a organizarse en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. En 1837 se fundó en Londres la National Swimming Society, una de las primeras organizaciones formales. Después surgieron más asociaciones, como la que más tarde se convertiría en la Amateur Swimming Association (ASA). Uno de los primeros campeones nacionales fue Tom Morris, quien ganó una carrera de una milla en el río Támesis en 1869. Para finales de ese siglo, la competencia organizada ya existía también en Australia, Nueva Zelanda, varios países europeos y Estados Unidos (Universidad Nacional de la Plata, 2017).

¿Qué es la natación?

Comúnmente se le conoce a la natación como la “acción de nadar”. Sin embargo, en un aspecto más profundo y riguroso, se le define como “la habilidad que permite al ser humano desplazarse en un medio líquido, normalmente agua, gracias a las fuerzas propulsivas que genera con los miembros superiores, inferiores y cuerpo, que le permiten vencer las resistencias que se oponen al avance” (Saavedra, Escalante, Rodríguez, 2003). En los Juegos Olímpicos, la natación es un deporte que puede ser individual y colectivo, los nadadores deben conseguir impulsar su cuerpo a través del agua en una piscina y deben hacerlo utilizando los estilos de natación como el estilo libre, espalda, braza o mariposa.

Beneficios de la natación.

Las actividades acuáticas, la natación y sus miles de variables son más que un deporte y un medio de entretenimiento. Dichas actividades, son altamente efectivas para la mejora física, psicológica y psicomotora de las personas. En suma, pueden ayudar a prevenir situaciones nocivas para la salud como lo son las adicciones, la depresión, síntomas como la ansiedad, entre otras.

Practicar el nado (en cualquier presentación) también beneficia al sistema nervioso, pues estimula los neurotransmisores y su producción y ayuda con la secreción de la dopamina la cual se encarga de provocar la sensación de bienestar y relajamiento ya sea durante la práctica o al terminar de nadar. Por otro lado, además de todos los beneficios previos, también es altamente recomendable para usarse como terapia y recreación en personas de la tercera edad o para personas que presenten alguna discapacidad o limitante (Brito, 2025).

Sistema deportivo acuático global y disciplinas oficiales

Desde finales del siglo XIX y principios del XX, la consolidación de los deportes acuáticos como actividades regladas impulsó la creación de organismos internacionales para su supervisión. La Fédération Internationale de Natation (FINA) (hoy World Aquatics) fue fundada en 1908 con el objetivo de establecer normativas y promover deportes acuáticos a nivel mundial, uniendo así disciplinas como natación, waterpolo, clavados y natación artística dentro de un solo marco competencial. Posteriormente se añadieron competencias como natación en aguas abiertas y clavados de gran altura, reflejo de la expansión y diversificación del deporte acuático competitivo.

World Aquatics administra estas disciplinas como parte del Movimiento Olímpico, siendo la natación uno de los pilares desde los primeros Juegos Olímpicos modernos (1896), el waterpolo el primer deporte de equipo en París 1900 y los clavados a partir de 1904, con posteriores incorporaciones como la natación artística (1984) y las pruebas largas en aguas abiertas (2008) (World Aquatics, s.f.).

Juegos Olímpicos.

En Atenas se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en el año 1896, dicho evento fue organizado en la bahía de Zea pues se habían incluido pruebas de natación. Durante este año se realizaron 4 pruebas dentro de la competencia, sin embargo, fueron únicamente aplicadas para varones (Comba-Marco-Del-Pont, et. Al 2026)

Tiempo después en el año 1900, los segundos Juegos Olímpicos se llevaron a cabo, esta vez en el Río Sena. Aquí se hicieron presentes nuevas formas de nado como el dorso. Las pruebas acuáticas durante esta época se conformaban por carreras con obstáculos, prueba de 4000 metros y resistencia subacuática en donde de igual manera únicamente varones fueron los participantes.

En 1968 se celebraron los XIX Juegos Olímpicos en México, en este año se destacó bastante el cartel que representaba los juegos. Este fue un gran año para la natación pues hubo una gran cantidad de eventos y novedades, así como más inclusión y oportunidades para las damas en distintas modalidades (Comba-Marco-Del-Pont, et. Al 2026).

Waterpolo.

El waterpolo nació en Inglaterra en el siglo XIX, pero al principio no se parecía mucho al juego actual. Era básicamente una versión acuática del rugby: rudo, desordenado y muy físico. El nombre viene de la palabra india “pulu” (pelota), y solo comparte el nombre con el polo a caballo, nada más. Inicialmente se hacía llamar “aquatic polo” y al principio solía ser una exhibición de fuerza en donde los participantes montaban barriles flotantes y la pelota la golpeaban con remos (García, Hernández, 2025).

Al inicio se jugaba en ríos y lagos, con reglas mínimas y bastante violencia. Se usaban pelotas distintas (hasta de estómago de cerdo) y muchos jugadores nadaban bajo el agua para avanzar y sorprender. Había agarrones, golpes y hasta gente que salía medio inconsciente. Justo ese nivel de brutalidad lo hacía atractivo para el público.

Después, en Escocia, cambiaron las reglas para que importara más la habilidad que la fuerza: balón más grande, porterías con red y menos contacto ilegal. Esas reglas son la base del waterpolo moderno. Desde ahí el deporte se expandió rápido por Europa (sobre todo Hungría) y luego a Estados Unidos, donde al principio siguieron jugando con su propio estilo más agresivo.

Con el tiempo el juego se fue “civilizando”: pasó de luchas bajo el agua a un deporte de pases, velocidad y estrategia en la superficie, más parecido a un fútbol acuático (Collegiate Water Polo Association, s.f.). Parra Jesús et. Al (2006), explica que de ser un entretenimiento y una actividad lúdica a ser una disciplina de alta resistencia y contacto físico. Las damas tuvieron que esperar un siglo más para tener lugar dentro del deporte.

Clavados y salto de gran altura.

Esta disciplina surgió en países como Alemania y Suecia durante los siglos XVIII y XIX.

Las pruebas de trampolín y clavados fueron integradas a los Juegos Olímpicos.

Los clavados (también conocidos como saltos ornamentales) constituyen otra de las disciplinas acuáticas de alto perfil olímpico. Su práctica consiste en que los deportistas o participantes se aventuran a lanzarse hacia el agua desde una plataforma ubicada a diferentes metros de altura del cuerpo de agua. A su vez, al realizar el salto también se encargan de hacer una figura corporal o una acrobacia justo antes de entrar al agua de la forma más eficaz posible. Los clavadistas deben realizar una combinación de giros, movimientos, mortales con la intención de causar un impacto y una impresión ante los jueces y espectadores.

Cualquier competencia de clavados debe realizarse bajo las normas y características oficiales establecidas por la World Aquatics (CDAG, 2024).

Natación artística.

La natación artística es una disciplina que combina elementos de natación, danza y gimnasia, exigente tanto física como artísticamente. Antes era conocida como natación sincronizada. La natación artística, empezó como competencia a finales del siglo XIX: hubo eventos en Berlín (1891) y Londres (1892). Al principio competían solo hombres, pero rápido se vio que a las mujeres se les facilitaba más por su flotabilidad, sobre todo en

las piernas, y el deporte se fue feminizando. Canadá fue clave para que se tomara en serio como disciplina deportiva; en 1934, en Montreal, se hizo un campeonato importante y Margaret Sellers ganó uno de los primeros títulos nacionales.

En Estados Unidos también agarró fuerza dentro de las universidades. En 1923, Katherine Curtis creó un grupo de “ballet acuático” en la Universidad de Chicago. Sus nadadoras, conocidas como “Las Sirenas Modernas”, se presentaron en la Feria Mundial de Chicago de 1934, y ahí el nombre “natación sincronizada” se volvió popular. Mucho después, en 2017, la federación internacional (FINA) decidió cambiar oficialmente el nombre a “natación artística”.

Con el paso de los años el deporte se volvió más técnico y exigente, especialmente cuando se empezó a usar música en las rutinas. Apareció primero como exhibición en Juegos Olímpicos entre 1952 y 1968. La primera gran competencia internacional fue en los Juegos Panamericanos de 1955 en México, donde Estados Unidos dominó todas las pruebas. Desde 1973 forma parte de los Campeonatos Mundiales y finalmente entró como deporte olímpico oficial en Los Ángeles 1984 (British Swimming, 2023).

Influencia y logros en México

Históricamente, México ha tenido un impacto fuerte en los clavados desde finales del siglo XX y principios del XXI, con atletas que han trascendido tanto en Juegos Olímpicos como en campeonatos mundiales, lo que refleja un desarrollo sostenido en infraestructura, formación técnica y cultura deportiva en esta disciplina.

En los Juegos Olímpicos de México 1968 la natación fue una de las grandes protagonistas. Ese año el programa creció bastante: pasó de 18 pruebas a 29. Se agregaron por primera vez los 200 metros en los cuatro estilos y los 800 metros femeninos, lo que amplió mucho la competencia.

Estados Unidos arrasó en la alberca: se llevó 52 de las 87 medallas disponibles y ganó 21 de las 29 pruebas. Cerraron con 21 oros, 15 platas y 16 bronces. Australia quedó lejos pero

en segundo lugar, con ocho medallas, tres de ellas de oro. Además, fue una edición muy rápida: se rompieron 23 récords olímpicos y 5 mundiales.

Los nadadores más destacados fueron Charlie Hickcox y Debbie Meyer, cada uno con tres oros. Meyer, con solo 16 años, ganó los 200, 400 y 800 metros libres y se convirtió en la primera mujer en lograr tres oros en natación en unos mismos Juegos.

También fue famoso lo que muchos llamaron “la venganza de Moctezuma”: una infección estomacal que afectó a varios competidores. Uno de ellos fue Mark Spitz que, aun enfermo y con apenas 18 años, logró dos oros en relevos, una plata y un bronce. Buen resultado, aunque nadie imaginaba todavía que en 1972 ganaría siete oros. La nadadora Catie Ball también se enfermó, bajó mucho de peso en pocos días y terminó quinta en una prueba donde era favorita.

Para Latinoamérica, y sobre todo para México, hubo un momento histórico: Felipe Muñoz ganó el oro en 200 metros pecho, dando al país anfitrión una victoria muy celebrada. Y no fue la única medalla local: María Teresa Ramírez consiguió bronce en los 800 metros libres femeninos. Fue una edición que dejó marca tanto por los récords como por las sorpresas (Olympics, 2020).

El desarrollo de los deportes acuáticos en México ha estado marcado por logros competitivos significativos, especialmente en clavados, donde atletas mexicanos han ganado medallas en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. En recientes ediciones del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos 2025 en Singapur, México alcanzó uno de sus desempeños más sobresalientes en la historia al conquistar ocho medallas incluyendo una de oro en clavados y otras disciplinas, posicionándose en el top 12 del medallero general entre más de 180 países.

El clavadista Osmar Olvera, con títulos mundiales y múltiples medallas, se consolidó como una figura representativa del deporte acuático mexicano, mientras que el joven Diego Villalobos logró un hito histórico al convertirse en el primer hombre mexicano en ganar

una medalla en natación artística en un mundial, subrayando la creciente amplitud del deporte acuático en México (World Aquatics, 2025., Riviera Maya News, 2025).

Conclusión:

Este trabajo de investigación nos permite conocer más a profundidad sobre la historia y la evolución de la natación y las actividades acuáticas. Desde saber que se utilizaba el nado para sobrevivir hasta comprender que en su evolución se volvió un deporte popular con modificaciones, reglas y especificaciones.

En suma, gracias a esta rigurosa investigación se asimila a la natación como un deporte integral para el ser humano pues aporta diversos beneficios físicos, mentales y socioemocionales.

Además dicha revisión de los antecedentes históricos, las variantes deportivas que presenta y su impacto competitivo a nivel mundial permite que concluyamos que la natación y los deportes acuáticos se encuentran en constante transformación y evolución. Este deporte también ayuda a reflejar talento potencial en personas ya sea de manera individual o cooperativa.

Para finalizar, el desarrollo científico y académico de los deportes acuáticos ha permitido comprender y analizar de manera más detallada sus exigencias en campos de estudio como la fisiología y la biomecánica del cuerpo humano volviéndose objeto de estudio relevante dentro de las ciencias del deporte y de la salud.

Referencias

- Brito, F. (2024). La natación bajo la lupa: Explorando los beneficios para la salud desde una perspectiva científica, 4(12), 964-965.
<https://doi.org/10.56200/mried.v4i12.8627>
- British Swimming. (2023). History of artistic swimming. Aquatics GB.

<https://www.britishswimming.org/browse-sport/artistic-swimming/learn-moreabout-artistic-swimming/history-artistic-swimming/>

- Collegiate Water Polo Association. (s. f.). History of the game of water polo.

[CollegiateWaterPolo.org. https://collegiatewaterpolo.org/fans/gameinfo/history/](https://collegiatewaterpolo.org/fans/gameinfo/history/)

- Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). (18 de noviembre de 2024). Conociendo el deporte: La disciplina de clavados.

<https://cdag.com.gt/conociendo-el-deporte-la-disciplina-de-clavados/>

- Comité Olímpico Internacional. (18 de octubre de 2020). 52 años de México 1968: la natación entonces y ahora. Olympics.com.

<https://www.olympics.com/es/noticias/52-de-mexico-1968-la-natacion-entonces-yahora>

- Comité Olímpico Internacional. (s.f.). Natación. Olympics.com.

<https://www.olympics.com/es/deportes/natacion/>

- Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896- 1930 Parte I. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 24-36

- Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940- 1968 Parte II. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 25-35.

- Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 75-85.

- Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1992-1996 Parte IV. *Körperkultur Science* 2026; 4(7): 113-122

- García, J. M., & Hernández, M. (2005). Aproximación histórica del waterpolo: De los orígenes lúdicos al más alto nivel competitivo mundial y español. EFDeportes.com

Revista Digital, 10(86). <https://www.redalyc.org/pdf/5516/551656959002.pdf>

- Llana Belloch, S., Pérez Soriano, P., & Aparicio Aparicio, I. (2011). Historia de la natación I: Desde la prehistoria hasta la Edad Media. *Citius, Altius, Fortius*, 4(2), 51–83. <https://www.foraqua.es/wp-content/uploads/2021/06/2.-HISTORIA-DE-LANATACION-I.-DESDE-LA-PREHISTORIA-HASTA-LA-EDAD-MEDIA.pdf>
- Riviera Maya News. (2025, July 20). Mexican swimmer Diego Villalobos claims bronze at World Aquatics Championships. <https://www.rivieramayaneews.mx/mexicanswimmer-diego-villalobos-claims-bronze-medal-at-world-championships/>
- Saavedra, J. M., Escalante, Y., & Rodríguez, F. A. (2003). La evolución de la natación [PDF]. *Revista digital efdeportes.com*, Año 9(n.º 66). <http://www.efdeportes.com/efd66/natacion.htm> (en ResearchGate)
- Olympics.com. (2026a). Natación: historia olímpica, reglas y novedades. <https://www.olympics.com/es/deportes/natacion/>
- Olympics.com. (2026b). Waterpolo: historia olímpica y evolución. <https://www.olympics.com/es/deportes/waterpolo/>
- Parra Jesús, R., & Rogelio, J. (2006). Aproximación histórica del waterpolo: De los orígenes lúdicos al más alto nivel competitivo mundial y español. *Apunts. Educación Física y Deportes*, (86), 7-13. <https://raco.cat/index.php/ApuntsEFD/article/view/300866>
- Universidad Nacional de La Plata. (2017). La natación deportiva [Apunte de cátedra]. Universidad Nacional de La Plata. <https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wpcontent/uploads/sites/19/2020/04/4-Natacion-1.pdf>
- World Aquatics. (2025). Final wrap Singapore 2025 World Aquatics Championships. <https://www.worldaquatics.com/news/4332929/final-wrap>

La evolución de las actividades acuáticas a través de diferentes épocas históricas

J.Emilio Gòmez¹

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mèxico.

gs202443708@alm.buap.mx

Resumen

A continuación se expone la evolución histórica de la natación y los deportes acuáticos desde sus orígenes como habilidades de supervivencia hasta su consolidación como disciplinas deportivas reglamentadas y de alcance internacional. Se pretende analizar cómo factores sociales, culturales, educativos y tecnológicos impulsaron la diversificación de modalidades como el polo acuático, la natación artística y la natación en aguas abiertas, destacando su impacto educativo, social y cultural en el mundo contemporáneo.

Palabras clave: Natación, acuática, deportes, historia, antecedentes

Abstract

The following section outlines the historical evolution of swimming and aquatic sports, from their origins as survival skills to their consolidation as regulated, internationally recognized sporting disciplines. It aims to analyze how social, cultural, educational, and technological factors drove the diversification of disciplines such as water polo, artistic swimming, and open water swimming, highlighting their educational, social, and cultural impact in the contemporary world.

Keywords: Swimming, aquatics, sports, history, background.

Introducción

La relación entre el ser humano y el medio acuático constituye uno de los vínculos más antiguos y significativos en la historia de la humanidad. Desde los primeros asentamientos humanos, el agua ha representado una fuente esencial de vida, no solo por su papel en la subsistencia, sino también como espacio de interacción social, cultural y simbólica. En este contexto, la natación emerge inicialmente como una habilidad básica de supervivencia, indispensable para la adaptación al

entorno natural, antes de transformarse progresivamente en una práctica recreativa, educativa y finalmente deportiva.

A lo largo del tiempo, la natación dejó de ser únicamente una destreza utilitaria para convertirse en una actividad sistematizada, con técnicas específicas, reglas definidas y estructuras organizativas. Este proceso de evolución dio origen a diversas disciplinas acuáticas que, aunque comparten una base común, presentan características particulares en cuanto a objetivos, formas de competencia y significados socioculturales. Entre estas disciplinas destacan el polo acuático, el nado sincronizado —actualmente denominado natación artística— y la natación en aguas abiertas, cada una con trayectorias históricas propias pero profundamente interrelacionadas.

El estudio de los antecedentes históricos de la natación y de los deportes acuáticos resulta fundamental para comprender su desarrollo contemporáneo. Analizar su evolución permite identificar cómo los cambios sociales, culturales, tecnológicos y educativos influyeron en la forma en que estas prácticas fueron adoptadas, transformadas e institucionalizadas. Asimismo, ofrece una visión crítica sobre el papel del deporte acuático en la construcción de valores como la disciplina, el trabajo colectivo, la estética corporal y la superación personal.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar de manera amplia y detallada los antecedentes históricos de la natación y de los principales deportes acuáticos, desde una perspectiva histórico-cronológica y comparativa. Para ello, se recurre a fuentes académicas, libros especializados y artículos de divulgación histórica, integrando distintos enfoques que permiten comprender la evolución técnica, social y cultural de estas disciplinas desde la antigüedad hasta su consolidación en el deporte moderno.

Antecedentes

La relación histórica del ser humano con el agua

Desde un punto de vista antropológico, el agua ha sido un elemento central en el desarrollo de las primeras comunidades humanas. Los asentamientos más antiguos se establecieron cerca de ríos, lagos y costas, lo que favoreció la pesca, la agricultura y el comercio. En este contexto, la capacidad de desplazarse en el agua representaba una ventaja adaptativa significativa, tanto para la supervivencia individual como para la organización colectiva.

La natación, entendida como la habilidad de moverse de manera autónoma en el agua, surgió de forma natural como respuesta a estas necesidades. Antes de ser una actividad formalizada, fue una práctica espontánea vinculada al juego, la exploración y la supervivencia. Con el tiempo, esta habilidad adquirió un valor cultural y simbólico, siendo asociada a conceptos como fuerza, valentía y dominio del entorno natural.

En muchas culturas antiguas, el agua también tuvo un significado ritual y espiritual. Los baños ceremoniales, las purificaciones y las prácticas simbólicas en ríos y mares contribuyeron a reforzar la relación entre el cuerpo humano y el medio acuático, estableciendo las bases para el desarrollo posterior de actividades acuáticas organizadas.

La natación en la prehistoria y las civilizaciones antiguas

Las primeras evidencias gráficas de la natación se encuentran en las pinturas rupestres de la denominada Cueva de los Nadadores, ubicada en el desierto del Sahara. Estas representaciones, que datan de aproximadamente 10 000 años antes de nuestra era, muestran figuras humanas realizando movimientos similares al nado, lo que sugiere que esta habilidad ya estaba presente en las comunidades prehistóricas (Llana Belloch et al., 2011).

En el antiguo Egipto, la natación era una práctica común, especialmente en el río Nilo. Existen relieves y jeroglíficos que representan escenas de personas nadando, lo que indica que esta actividad formaba parte de la vida cotidiana, tanto con fines recreativos como utilitarios. Además, el dominio del agua estaba asociado a la formación física y militar de ciertos grupos sociales.

En la Grecia antigua, la natación adquirió una dimensión educativa. La formación integral del ciudadano incluía la gimnasia y la natación como pilares fundamentales del desarrollo corporal. Platón y otros filósofos destacaron la importancia del equilibrio entre mente y cuerpo, y la natación era considerada una herramienta clave para alcanzar dicho equilibrio. La famosa

expresión “no saber leer ni nadar” reflejaba la concepción de la natación como una habilidad básica de toda persona educada (Hernández, s. f.).

Durante el Imperio romano, la natación se integró plenamente en la vida social a través de las termas. Estos complejos no solo cumplían una función higiénica, sino que también eran espacios de encuentro, ejercicio y recreación. Las termas romanas fomentaron la práctica sistemática de actividades acuáticas y contribuyeron a la difusión de la cultura del baño en amplios sectores de la población.

La natación en la Edad Media

Con la caída del Imperio romano y el inicio de la Edad Media, la práctica de la natación experimentó un notable declive en Europa. Diversos factores influyeron en este retroceso, entre ellos la asociación del agua con enfermedades, la falta de infraestructuras adecuadas y ciertas concepciones religiosas que promovían el recato corporal.

No obstante, la natación no desapareció por completo. En contextos militares, la capacidad de nadar seguía siendo valorada, especialmente para el cruce de ríos durante campañas bélicas. Asimismo, en comunidades costeras y ribereñas, la natación continuó practicándose como una habilidad necesaria para la pesca y el transporte.

Este periodo representa una etapa de continuidad limitada, en la que la natación se mantuvo principalmente como una destreza funcional, a la espera de un resurgimiento que llegaría con el Renacimiento.

El Renacimiento y los primeros tratados sobre natación

El Renacimiento representó un periodo clave para la recuperación del interés por el cuerpo humano y la actividad física. El redescubrimiento de los ideales clásicos grecorromanos impulsó una nueva valoración del ejercicio corporal como medio para alcanzar la armonía entre cuerpo y mente. En este contexto, la natación volvió a ocupar un lugar relevante dentro de las prácticas físicas recomendadas para la formación integral del individuo.

Uno de los hitos más importantes de este periodo fue la publicación, en 1538, de *De Arte Natandi* por Nikolaus Wynmann. Esta obra es considerada el primer tratado sistemático dedicado exclusivamente a la natación y constituye un antecedente fundamental en la formalización de esta práctica. Wynmann describió diferentes técnicas de flotación y desplazamiento en el agua, así como recomendaciones pedagógicas para la enseñanza segura de la natación. Su enfoque

reflejaba una preocupación tanto por la eficacia técnica como por la prevención de accidentes, lo que evidencia un avance significativo respecto a las prácticas empíricas anteriores.

Durante los siglos XVI y XVII, otros autores continuaron desarrollando manuales y tratados sobre natación, contribuyendo a la difusión del conocimiento técnico y a la consolidación de esta actividad como parte de la educación física. La natación comenzó a enseñarse de manera más estructurada, especialmente en instituciones militares y educativas, donde se valoraba su utilidad práctica y formativa.

Siglos XVIII y XIX: la transición hacia el deporte moderno

La verdadera transformación de la natación en deporte moderno se produjo entre los siglos XVIII y XIX, en paralelo con el proceso de industrialización y urbanización de Europa. El crecimiento de las ciudades y la aparición de nuevas formas de ocio favorecieron la creación de espacios destinados a la práctica de actividades físicas, incluidas las piscinas públicas y los baños flotantes en ríos.

Inglaterra desempeñó un papel central en este proceso. A finales del siglo XVIII surgieron los primeros clubes de natación, donde se organizaban competencias informales y se promovía la práctica regular de esta actividad. Estas competencias se realizaban inicialmente en aguas abiertas, como ríos y lagos, lo que requería habilidades específicas de resistencia y adaptación al entorno natural.

Durante el siglo XIX se produjo una progresiva estandarización de las técnicas de nado. El estilo pecho fue uno de los primeros en formalizarse, seguido por el estilo espalda y, posteriormente, por el estilo libre, que incorporó movimientos inspirados en técnicas utilizadas por pueblos indígenas. Este periodo también estuvo marcado por el establecimiento de reglas básicas para las competencias, como la delimitación de distancias y la definición de salidas y llegadas (Pelayo & Alberty, 2011).

La consolidación de la natación como deporte competitivo estuvo estrechamente vinculada a la creación de federaciones nacionales. Estas organizaciones desempeñaron un papel fundamental en la regulación de las competencias, la formación de entrenadores y la promoción del deporte a nivel social.

La natación y el olimpismo moderno

La inclusión de la natación en los primeros Juegos Olímpicos modernos, celebrados en Atenas en 1896, marcó un hito en la historia del deporte acuático. Desde sus inicios, la natación fue considerada una disciplina central dentro del programa olímpico, debido a su carácter universal y a su estrecha relación con la preparación física integral.

En las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos, las pruebas de natación se realizaron en aguas abiertas, lo que suponía un desafío considerable para los competidores. Las condiciones ambientales, como la temperatura del agua y las corrientes, influían directamente en el rendimiento de los nadadores, lo que hacía que la competencia fuera especialmente exigente (Comba-Marco-del-Pont et al., 2024).

Con el tiempo, la construcción de piscinas olímpicas permitió un mayor control de las condiciones de competencia y favoreció el desarrollo técnico de los estilos de nado. La natación femenina fue incorporada oficialmente al programa olímpico en 1912, aunque su participación estuvo inicialmente limitada a ciertas pruebas. Este hecho representó un avance significativo en la inclusión de la mujer en el deporte competitivo, aunque la igualdad plena tardaría varias décadas en alcanzarse (Comba-Marco-del-Pont, 2022).

La profesionalización y la institucionalización de los deportes acuáticos

La fundación de la Federación Internacional de Natación (FINA) en 1908 constituyó un punto de inflexión en la historia de la natación y de los deportes acuáticos. Este organismo asumió la responsabilidad de regular las competencias internacionales, establecer normas técnicas y promover el desarrollo de las distintas disciplinas acuáticas a nivel global.

La creación de la FINA permitió unificar criterios reglamentarios y fomentar la cooperación entre federaciones nacionales. Asimismo, contribuyó a la profesionalización del deporte acuático, al impulsar la formación de jueces, entrenadores y atletas especializados. Este proceso estuvo acompañado por avances científicos en áreas como la fisiología del ejercicio y la biomecánica, que influyeron directamente en la mejora del rendimiento deportivo.

Durante el siglo XX, la natación y los deportes acuáticos experimentaron un crecimiento sostenido, tanto en términos de participación como de visibilidad mediática. La celebración de campeonatos mundiales y la inclusión de nuevas pruebas y modalidades reflejaron la diversificación y expansión de estas disciplinas.

Antecedentes históricos del polo acuático

El polo acuático es uno de los deportes acuáticos con mayor tradición histórica. Su origen se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX en el Reino Unido, donde surgió como una adaptación de juegos acuáticos populares practicados en ríos y lagos. En sus primeras versiones, el polo acuático era un juego rudo, con escasas reglas y un alto nivel de contacto físico.

William Wilson, considerado uno de los pioneros de este deporte, desempeñó un papel fundamental en la formalización de sus reglas. En 1877 propuso un conjunto de normas que transformaron el juego en una disciplina más estructurada, con objetivos claros y un mayor énfasis en la habilidad técnica y el trabajo en equipo (Jesús, 2011).

La evolución del polo acuático estuvo estrechamente vinculada al desarrollo de la natación competitiva, ya que requería un alto nivel de dominio del medio acuático. Su inclusión en los Juegos Olímpicos de París 1900 consolidó su estatus como deporte internacional y favoreció su difusión en distintos países (National Geographic, 2023).

Evolución técnica y táctica del polo acuático

A lo largo del siglo XX, el polo acuático experimentó importantes transformaciones técnicas y tácticas. Las modificaciones en el reglamento, como la introducción del tiempo de posesión y la delimitación de áreas específicas de juego, contribuyeron a dinamizar el deporte y a hacerlo más atractivo para el público.

Desde el punto de vista táctico, el polo acuático evolucionó hacia un juego más estratégico, en el que la coordinación colectiva y la toma de decisiones rápidas resultan fundamentales. La preparación física de los jugadores se volvió cada vez más especializada, incorporando entrenamientos específicos de resistencia, fuerza y velocidad.

El desarrollo del polo acuático femenino también representa un aspecto relevante de su historia. Aunque su reconocimiento oficial fue tardío, la inclusión del polo acuático femenino en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 marcó un avance significativo en la igualdad de género dentro de los deportes acuáticos.

Antecedentes del nado sincronizado

El nado sincronizado tiene un origen distinto al de otras disciplinas acuáticas, ya que surge a partir de exhibiciones artísticas más que de competencias deportivas tradicionales. A finales del siglo XIX y principios del XX, se popularizaron espectáculos acuáticos que combinaban movimientos rítmicos, música y coreografía, especialmente en Norteamérica.

Estas exhibiciones estaban fuertemente influenciadas por el desarrollo de la danza moderna y por la búsqueda de nuevas formas de expresión corporal. Con el tiempo, estas prácticas se sistematizaron y dieron origen al nado sincronizado como disciplina organizada (Sydnor, 2015).

La publicación de *Rhythmic Swimming: A Source Book* por Katherine Curtis en la década de 1940 fue un momento clave en la historia del nado sincronizado. Esta obra sentó las bases técnicas y pedagógicas de la disciplina, facilitando su incorporación a competencias oficiales y su posterior reconocimiento por parte de la FINA.

Dimensión artística, género y consolidación del nado sincronizado

El desarrollo del nado sincronizado como disciplina deportiva estuvo profundamente influenciado por factores culturales y de género. Desde sus primeras exhibiciones, esta modalidad fue asociada principalmente con la expresión artística, la gracia corporal y la estética, lo que contribuyó a que se desarrollara mayoritariamente como un deporte femenino. Esta asociación reflejó estereotipos de género presentes en el deporte del siglo XX, donde determinadas disciplinas eran consideradas más apropiadas para hombres o mujeres según sus características físicas y simbólicas.

A pesar de estas limitaciones, el nado sincronizado logró consolidarse como un deporte altamente técnico y exigente. La disciplina requiere un elevado nivel de fuerza, resistencia, coordinación y control respiratorio, además de una notable capacidad expresiva. Con el reconocimiento oficial por parte de la Federación Internacional de Natación (FINA), el nado sincronizado comenzó a estructurarse en competencias internacionales, con reglamentos específicos y criterios de evaluación estandarizados (Sydnor, 2015).

La inclusión del nado sincronizado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 marcó un punto de inflexión en su historia. Este acontecimiento no solo legitimó la disciplina a nivel deportivo, sino que también contribuyó a su difusión global y a la profesionalización de sus practicantes. En años recientes, la disciplina ha experimentado transformaciones significativas, incluyendo la apertura progresiva a la participación masculina y el cambio de denominación oficial a “natación artística”, lo que refleja una evolución en su concepción y proyección futura (Valosik, 2024).

Antecedentes históricos de la natación en aguas abiertas

La natación en aguas abiertas constituye una de las formas más antiguas de práctica acuática organizada, ya que sus antecedentes están estrechamente ligados a travesías y desafíos personales realizados en entornos naturales. A diferencia de la natación en piscina, esta modalidad se desarrolla en ríos, lagos y mares, lo que implica una interacción directa con factores ambientales como corrientes, oleaje y temperatura del agua.

Durante el siglo XIX, las travesías de larga distancia comenzaron a ganar notoriedad, especialmente en Europa. El cruce del Canal de la Mancha, realizado por primera vez de manera exitosa en 1875 por Matthew Webb, se convirtió en un símbolo del desafío humano frente al

medio acuático y contribuyó a popularizar la natación de larga distancia en aguas abiertas. Estas hazañas fueron ampliamente difundidas por la prensa de la época, lo que reforzó el interés social por este tipo de pruebas.

A lo largo del siglo XX, la natación en aguas abiertas fue evolucionando hacia una disciplina deportiva más estructurada. Se organizaron competencias oficiales y se establecieron distancias estándar, como los 5, 10 y 25 kilómetros. La incorporación de esta modalidad al programa olímpico en los Juegos de Pekín 2008 representó su reconocimiento definitivo dentro del deporte de alto rendimiento.

Travesías, retos y deporte extremo

Más allá del ámbito competitivo, la natación en aguas abiertas ha mantenido una fuerte tradición vinculada a las travesías y los retos personales. Estas prácticas, que incluyen cruces de canales, lagos y estrechos, representan una combinación de resistencia física, fortaleza mental y adaptación al entorno natural.

En este sentido, la natación en aguas abiertas se sitúa en un espacio intermedio entre el deporte competitivo y la aventura deportiva. Las travesías históricas no solo contribuyeron al desarrollo técnico de la disciplina, sino que también desempeñaron un papel importante en la construcción del imaginario colectivo en torno al nadador como figura heroica y resiliente.

La popularidad contemporánea de eventos como los maratones acuáticos y las pruebas de natación en entornos naturales refleja una revalorización del contacto con la naturaleza y del desafío personal, aspectos que han acompañado históricamente a esta modalidad.

Comparación histórica entre las disciplinas acuáticas

Aunque la natación, el polo acuático, el nado sincronizado y la natación en aguas abiertas presentan características específicas, todas estas disciplinas comparten una base común: el dominio del medio acuático. La natación actúa como disciplina matriz, a partir de la cual se desarrollan las demás modalidades, adaptando sus principios técnicos a objetivos distintos.

Desde una perspectiva histórica, el polo acuático se orientó hacia la competencia colectiva y la estrategia, el nado sincronizado hacia la expresión artística y la coordinación grupal, y las aguas abiertas hacia la resistencia y la adaptación al entorno natural. Estas diferencias reflejan la diversidad de enfoques que puede adoptar la práctica acuática, así como su capacidad para responder a distintas necesidades y contextos sociales.

Asimismo, la evolución de estas disciplinas estuvo condicionada por procesos de institucionalización y reglamentación que permitieron su integración en el sistema deportivo internacional. La creación de federaciones, la estandarización de reglas y la inclusión en el programa olímpico fueron factores determinantes en su consolidación.

Impacto educativo y social de los deportes acuáticos

Más allá del ámbito competitivo, la natación y los deportes acuáticos han desempeñado un papel fundamental en la educación física y la promoción de la salud. Desde finales del siglo XIX, la enseñanza de la natación fue incorporada progresivamente a los programas educativos, reconociéndose su valor formativo y preventivo.

El aprendizaje de la natación contribuye al desarrollo de habilidades motrices básicas, mejora la condición física general y fomenta valores como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo. En el caso de los deportes acuáticos colectivos, como el polo acuático, se refuerzan además competencias sociales relacionadas con la cooperación y la comunicación.

En un plano social más amplio, la difusión de los deportes acuáticos ha favorecido la democratización del acceso a la actividad física, especialmente a través de la construcción de piscinas públicas y la promoción de programas comunitarios. Estos avances reflejan una concepción del deporte como herramienta de inclusión y bienestar social.

Consolidación contemporánea y proyección futura

En la actualidad, la natación y los deportes acuáticos ocupan un lugar destacado dentro del panorama deportivo internacional. El desarrollo científico y tecnológico ha permitido optimizar los métodos de entrenamiento, mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Asimismo, la cobertura mediática y la profesionalización del deporte han incrementado su visibilidad y atractivo.

De cara al futuro, los deportes acuáticos enfrentan desafíos relacionados con la sostenibilidad, el acceso equitativo y la adaptación a nuevas demandas sociales. La creciente conciencia ambiental, por ejemplo, plantea interrogantes sobre el uso responsable de espacios acuáticos naturales y la organización de competencias en entornos protegidos.

No obstante, la rica tradición histórica de estas disciplinas y su capacidad de adaptación sugieren que seguirán desempeñando un papel relevante en la cultura deportiva contemporánea.

El análisis histórico de la natación y de los deportes acuáticos pone de manifiesto un proceso de evolución complejo y multifacético. Desde sus orígenes como habilidades de supervivencia hasta su consolidación como disciplinas deportivas reglamentadas, estas prácticas reflejan la constante interacción entre el ser humano y el medio acuático.

La diversificación de modalidades como el polo acuático, el nado sincronizado y la natación en aguas abiertas evidencia la capacidad de la natación para adaptarse a distintos contextos culturales, sociales y deportivos. Asimismo, la institucionalización de estas disciplinas permitió su integración en el sistema deportivo internacional y su proyección a nivel global.

En definitiva, el estudio de los antecedentes históricos de la natación y los deportes acuáticos no solo contribuye a una mejor comprensión de su desarrollo, sino que también ofrece claves para valorar su importancia educativa, social y cultural en el mundo contemporáneo.

Bibliografía

Hernández, A. (s. f.). Historia de la natación. Calameo.

Jesús, R. P. (2011). Aproximación histórica del waterpolo. Revista Digital EFDeportes, 16(155).

Llana Belloch, S., Pérez Soriano, P., & Aparicio Aparicio, I. (2011). Historia de la natación I: desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Apuntes. Educación Física y Deportes, 103, 5-13.

National Geographic. (2023). El nacimiento del waterpolo: de juego rural a deporte olímpico.

Pelayo, P., & Alberty, M. (2011). The history of swimming research. International Journal of Sports Science & Coaching, 6(2), 309-326.

Sydnor, S. (2015). A history of synchronized swimming. Journal of Sport History.

Valosik, V. (2024). Swimming Pretty: The Untold Story of Women in Water. Liveright Publishing.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18076608>

Comba-Marco-del-Pont, F., Luna Miranda, M. E., & Romero Arenas, O. (2024). Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-1930. Facultad de Cultura Física, BUAP.

Comba-Marco-del-Pont, F. (2022). Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968. Facultad de Cultura Física, BUAP.

Antecedentes de las Actividades Acuáticas

Rodrigo Romero Robles¹

¹Facultad de Cultura Física. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Correspondencia: rr202457200@alm.buap.mx

Resumen

En este artículo de investigación se pretende mostrar cómo se ha visto a través de los años, mediante ilustraciones, fotografías, Pictogramas, etc. a la natación como actividad esencial, forma de vida o de manera deportiva.

Para eso repasaremos un poco de la historia de esta disciplina, desde la prehistoria, primeras civilizaciones cómo fue plasmada en los Juegos Olímpicos a través de los años y por último en nuestra era moderna.

Palabras clave: Natación, ilustración, historia, nado, pictogramas

Abstract

This research article aims to show how swimming has been viewed throughout history, using illustrations, photographs, pictograms, etc., as an essential activity, a way of life, or a sport.

To do this, we will review some of the history of this discipline, from prehistory and early civilizations to its representation in the Olympic Games over the years and finally in our modern era.

Keywords: Swimming, illustration, history, pictograms

Introducción

La natación ha estado presente en la vida de los seres humanos desde el comienzo de la historia, ya sea actividades como casa o meramente necesidad de supervivencia. Sin embargo, habrá algo de los años está cambiado y la percepción que tenemos sobre esta como sociedad también lo ha hecho, ya que no solamente lo vimos como un mero acto o conocimiento básico, necesario para la supervivencia, sino que ella también en nuestra actualidad lo vemos como una disciplina de carácter deportivo, que a través de los años ha cambiado nuestra percepción sobre este y lo necesario que se requiere para poder practicarlo.

Los Juegos Olímpicos son un gran ejemplo de cómo podemos ver como la sociedad ha visto conforme pasa el tiempo, y también la importancia que se le da esta disciplina.

Podemos definir la natación como "la habilidad que permite al ser humano desplazarse en un medio líquido, normalmente el agua, gracias a las fuerzas propulsivas que genera con los movimientos de los miembros superiores, inferiores y cuerpo, que le permiten vencer las resistencias que se oponen al avance". (Saavedra, Escalante, & Rodríguez, 2003, p. 1)

Con esto que nos dice Saavedra Escalante Rodríguez, podemos notar como lo único que requiere la natación para hacer practicada, es que haya un medio líquido o refiriéndonos a agua, así como que el humano se mueva dentro de este con esto mismo podemos darnos cuenta como este está presente del inicio de la humanidad, así como para realizar acciones como la casa, la mera supervivencia, esta acción estuvo presente en nuestras vidas.

La Natación como deporte surge en el s. XIX, pero la interacción del ser humano con el medio acuático es mucho más antigua. Así, los primeros vestigios de la habilidad natatoria del hombre están datados hacia el 4.500 a. C. en la denominada "cueva de los nadadores", donde aparecen pinturas rupestres representando a humanos nadando. Las primeras grandes civilizaciones surgen a lo largo de grandes ríos, no es de extrañar que sus ciudadanos practicaran la natación.

Como hechos destacables, cabe indicar que la primera piscina conocida data del segundo milenio antes de Cristo, en la ciudad de Mohenjo Daro (cultura del Indo) y el primer material auxiliar para mejorar la flotación lo encontramos en bajorrelieves asirios del siglo IX a. C. De la época greco-romana tenemos innumerables restos (bajorrelieves, frescos, dibujos en vasos, termas, etc.) y, por primera vez, textos que hablan de la habilidad natatoria, pero en ninguno de ellos se explican los métodos de enseñanza que utilizaban.

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente se produce una decadencia notable en la práctica de la natación, aunque con algunas excepciones, como son el caso de los reyes carlovíngios o la ciudad de Constantinopla. (Belloch & Soriano, 2011 p. 1)

Es importante tener en cuenta que no solamente se requiere asumir que la natación está presente. Desde los principios de nuestra era no sólo porque sea una actividad muy útil y práctica en distintos ámbitos, sino que también hay evidencia histórica sobre esto como esas pinturas rupestres que nos mencionan estos autores esto provocando que se han hechos históricos, comprobados y que asimismo muestra la capacidad del humano de transmitir esta enseñanza de la natación de generación en generación hasta el punto de llegar a nuestra era y como la forma de enseñarla ha cambiado a lo largo del tiempo.

En las culturas antiguas, la natación se empleaba como parte del entrenamiento militar, e inclusive saber nadar proporcionaba cierta exclusión social, debido a que una vez que alguien quería ser denominado inculto o analfabeto, se le mencionaba "ni sabe nadar" ni sabe leer" Sin embargo, saber usar la natación como estrategia militar no se limita a la vieja Grecia y Roma, se ha conservado hasta esta época, puesto que se conoce que se desarrollaron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial Técnicas de educación para las tropas soldados.

Los fenicios eran grandes navegantes y comerciantes, formaban equipos de natación y navegaban en situaciones de naufragio para rescatar carga y pasajeros. El dispositivo

también tiene la función de mantener despejados los pasajes portuarios para permitir que los barcos ingresen al puerto. (Vega, 2020, p. 14)

La natación no solamente ha sido practicada como un deporte, sino que también sea utilizado para fines de comercio y militar en distintas civilizaciones, como menciona Vega, ya sea la griega o la egipcia.

La natación formó parte de los primeros juegos olímpicos modernos en Atenas. En 1902 el trudgen fue mejorado por Richard Cavill, utilizando la patada de aleteo. En 1908, se formó la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA). Con los Juegos Olímpicos, llegamos a la situación actual, con cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX.

En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1952. (Comba-Marco-del-Pont, Miranda, & Arenas, 2024, p. 1).

Un detalle importante tomar en cuenta es que en 1900 la natación solamente estaba hecha para los hombres o dirigidas hacia ellos, ya que en estos momentos no había natación para mujeres, Los distintos tipos de nado fueron modificándose a lo largo de del tiempo, al principio solamente se utiliza dorso después con la implementación del nuevo método de Richard Cavill el cual llamó como arrastre o crawl en inglés, con estos mejorando sus tiempos, e incluso provocando que Scott Larry fuera el primer americano en nadar, 100 yardas en un minuto con 20 segundos.

Un ejemplo que en el 1904, solamente se realizaron nueve pruebas los eventos libres de 50 100 200 400 y 1500 m prácticamente actualmente se siguen realizando aunque también es importante decir que dos 50 de 200 m, no se realizaron después en próximas ediciones, pero eventualmente regresaron.

Con motivo de los juegos olímpicos, fue fundada la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA) organismo que rige a nivel mundial la natación hasta nuestros días. Se nadaron 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres. 200 metros pecho. 100 metros dorso, así como el relevo 4 por 200 metros libres. (Comba-Marco-del-Pont, Miranda, & Arenas, 2024, p. 4)

La Federación internacional de natación amateur fue importante, porque gracias a esta se le dio fin al uso de yardas y metros y PC. Comenzó a realizar el reglamento que se va a utilizar en estas pruebas de natación, las cuales no siempre han sido las mismas y con el tiempo ha sido variando, ya que eventualmente se han presentado situaciones que han provocado que se requiera una serie de modificaciones con el fin de tener una mejor igualdad de condiciones y el beneficio de todos los competidores.

Finalmente, en 1912, se les da oportunidad a las mujeres de participar en olimpiadas, estas entrenando para competencias tanto nacionales como para fuera de sus países en los Juegos Olímpicos de 1912, se encontraron dos 17 pruebas de natación para mujeres 17 para hombres.

Un aspecto importante de este primer periodo de los Juegos Olímpicos entre 1900 y 1916, es que, debido al acontecimiento de la Primera Guerra Mundial, muchos atletas olímpicos tuvieron que interrumpir sus carreras debido a este conflicto bélico y la cancelación de los Juegos Olímpicos por éste, para este periodo de tiempo, ya tendremos establecidos distintos estilos de nado, ya sea, por ejemplo, estilo libre, marino, mariposa, estilo de lado, Trudgen y el crol.

Con los Juegos Olímpicos, también viene la primera revolución científica como son los autores; Maglischo, Silva y Counsilman, los cuales dejaron un legado que hasta la actualidad son vigentes en sus conceptos. Los cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX.

En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza,

hasta que fue aceptado como un estilo en 1956 y también los Juegos Olímpicos de México 1968.

Una vez pasado los boicots y los Juegos Olímpicos continúan ahora con apertura en España en 1992 donde hay una mayor participación en Natación. Llega uno de los favoritos, Alexandre Popov ya como nadador consolidado. Salen a la luz nadadores españoles y aparece la sirena Krisztina Egerszegi quien roba los reflectores, no solo por su calidad, sino también por su belleza. (Miranda, 2025 p.1)

Para mediados del siglo XX comienza a surgir variaciones del estilo de pecho hasta convertirse en el cuarto y último estilo que conocemos hasta nuestros días. Con la recopilación de grandes nadadores de la época como Dawn Fraser, Don Sholander, y los inicios de un gran icono de la natación Mark Spitz. En 1954, se formaliza en los Juegos

Olímpicos de Melbourne, Australia el estilo de mariposa, de la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA). Con los Juegos Olímpicos, también viene la primera revolución científica como son los autores; Maglischo, Silva y Counsilman, los cuales dejaron un legado que hasta la actualidad son vigentes en sus conceptos.

Los cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1956 y se culmina el presente artículo con los Juegos Olímpicos de México 1968. (Comba-Marco-del-Pont, Luna, & Arenas, 2025, p. 1) En este periodo de Juegos Olímpicos también ocurre un suceso como el ocurrido en 1916, ya que en 1940, los Juegos Olímpicos de Helsinki en Finlandia que antes iban a realizarse en Tokio, fueron cancelados por el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial en Tokio no se realizaron, ya que estaba la guerra sino japonesa es haciendo la razón por la cual se transfieran los derechos a Helsinki, pero por el mismo suceso del estallido de la Segunda Guerra Mundial, no se pudieron llevar a cabo estos juegos.

Un poco de historia del estilo mariposa, para inicios de 1900, llega a Estado Unidos desde Australia, uno de sus mejores exponentes Sydney Cavil conocido por ser un excelente nadador, comienza hacer ensayos con una nueva forma de nadar de manera simultánea, la brazada de "mariposa", la cual desencadenará la creación de un nuevo estilo. Aunque

en competencias oficiales, se tiene un registro en 1932, fue Henry Myers en YMCA, la cual consistía en recuperar sus brazos por "fuera del agua".

Pero demostró ser considerablemente más rápida que el pecho convencional y en 1938 nadadores usando la acción del brazo de la mariposa, combinada a menudo con el repliegue de la rana, dominaban las pruebas de pecho. También hay referencias de otro gran nadador alemán, Erick Rademacher que en los años 30 practicaba una forma singular de nado. Como gran nadador del estilo de pecho, hacía ensayos en los movimientos de la brazada.

Subcampeón olímpico en 1932, se sabe que sólo nadaba el "estilo rade" en competencias de exhibición y en las oficiales nadaba pecho. Por otro lado, un entrenador de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, David Armbruster junto a su nadador Jack Seig, mejoraron este movimiento, ampliaron el movimiento, donde realizó una acción doble de la brazada, la "mariposa" y desarrolló una nueva patada, quitando la patada de pecho para ir como el "delfín" una clase de movimiento ondulado de caderas a los dedos del pie. Con esto, quedan definidos las 4 formas o estilos de nadar, donde la FINA va regulando y poniendo los lineamientos para cada prueba. Con lo anterior el programa de natación llega a 13 eventos, 7 para varones y 6 para damas. (Comba-Marco-del-Pont, Luna, & Arenas, 2025, p. 5)

En esta breve historia sobre la formación del estilo de nado de mariposa, pudimos notar como en la natación y la creación de estos diversos estilos de nado es muy importante la creatividad y conocimiento del cuerpo de los atletas para el descubrimiento de estas nuevas técnicas y estrategias de nada, ya que con pequeñas variaciones o pequeños cambios en el movimiento y perfeccionando, los de manera que muestren una forma más efectiva de realizar el lado y y dicho se en caso veloz es impresionante ver cómo a lo largo del tiempo estas fueron cambiando y variando en distintos tipos de nado que a la fecha siguen siendo vigentes y utilizados como el estándar.

También podemos hablar de las instalaciones acuáticas, con nuevas tecnologías constructivas, dejando muy atrás las primeras ediciones que se realizaban en mar, ríos, estanques; para pasar a las albercas olímpicas con una construcción específica con la

distancia y profundidad oficial y empiezan aparecer instalaciones techadas o con grandes gradas para estas justas. Con pasos firmes, la natación olímpica comienza a despuntar sobre otros deportes, no solo por el número de pruebas que se disputan, sino también por la calidad y la mejora constante que se va dando en este hermoso deporte (Comba-Marco-del-Pont, Luna, & Arenas, 2025, p. 10)

Claro que un aspecto importante para el desarrollo de la natación común, deporte, los Juegos Olímpicos y el uso de las instalaciones, ya que como menciona el autor Comba Marco de Pont, es este inicio, izándose ambientes naturales que ofrecía el lugar geográfico en donde se llevaban a cabo, pero este cambió a establecerse en lugares como instalaciones techadas, que se adaptaban al deporte y no viceversa.

Mark Spitz es uno de los cinco atletas olímpicos en ganar nueve o más medallas de oro en su carrera olímpica: Larisa Latynina, Paavo Nurmi y Carl Lewis (6); el único nadador que lo supera es Michael Phelps, quien ha ganado más 18 (7). El récord de Spitz de siete medallas de oro en una sola Olimpiada no fue superado hasta que el plusmarquista Michael Phelps nadara en los Juegos Olímpicos de Verano de 2008. (Comba, 2025, p.3)

Otro aspecto importante en la historia de los Juegos Olímpicos es como el uso de los Pictogramas para demostrar la natación así ha ido cambiado con largo del tiempo ya sea alguno siendo muy muy aceptados e incluso utilizándose en diferentes Juegos Olímpicos, como por ejemplo el de Munich, que se repitió en otras ocasiones o por cuestiones económicas o administrativas, incluso se han realizado nuevos. Esto es importante ya que este ligero pictograma llega a representar al deporte y él, como es percibido por los espectadores.

Para la Olimpiada de 1996, en Atlanta, Estados Unidos, se diseñó una base con el logotipo de la antorcha, hecho de los cinco anillos y el número 100, se asemeja a una columna clásica griega y reconoce el centenario de los Juegos. Llamas del signo de la antorcha evolucionan gradualmente en una estrella perfecta que simboliza la búsqueda de cada atleta de excelencia. El color de oro en este logo representa medallas de oro, el verde representa ramas de laurel usados por los ganadores en la antigüedad, así como la reputación de Atlanta como la Ciudad de los Árboles.

Su lema «The Celebration of the Century» (en español La celebración del siglo), oficialmente conocidos como los Juegos de la XXVI Olimpiada, se celebraron en Atlanta, Estados Unidos, entre el 19 de julio y el 4 de agosto de 1996. Participaron 10 318 atletas (6806 hombres y 3512 mujeres) de 197 países, compitiendo en 26 deportes y 271 especialidades. Estados Unidos ha organizado, además de estas Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Verano en 1904, 1932 y 1984. Estas olimpiadas se celebraron 100 años después de las primeras en la Era Moderna, Atenas 1896. Atlanta se convirtió en la tercera ciudad estadounidense en celebrar los Juegos Olímpicos de verano. Fue la última olimpiada de la Década de los 90, del Siglo XX y del segundo milenio. (Comba, 2026. p. 1)

Éstos juegos olímpicos se les dio la importancia de vida, ya que justo como menciona el autor fue es la olimpiada que se celebró 100 años después de la primera un centenario de Juegos Olímpicos, en los cuales, afortunadamente la natación ha estado presente y y evolucionado a lo largo de los años con atletas muy importantes como Mark Spitz, Kornelia Ender, Krisztina Egerszegi, Alexandre Popov, Amy Van Dyken siendo representantes de este deporte.

Referencias

- Belloch, S. L., & Soriano, P. P. (2011). HISTORIA DE LA NATACIÓN I. *Departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de Valencia.*
- Comba, F. M. (2025). Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 III. *Körperkultur Science*, 75-85.
- Comba-Marco-del-Pont, F., Miranda, M. E., & Arenas, O. R. (2024). Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-1930. *Körperkultur Science*, 24-36.
- Comba-Marco-del-Pont, F., Miranda, M. E., & Arenas, O. R. (2026). Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1992-1996 Parte IV. *Körperkultur Science*, 113-122.
- Comba-Marco-del-Pont, Luna, M. E., & Arenas, O. R. (2025). Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968 II. *Körperkultur Science*, 25-35.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18076608>

Miranda, M. E. (2025). 100 años de historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896 -. *Alumni Citorium*, 91-107.

Saavedra, J. M., Escalante, Y., & Rodríguez, F. A. (Noviembre de 2003). *La evolución de la natación*.
Obtenido de efdeportes: efdeportes.com

Vega, W. A. (2020). La Natación. *UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES*.

De la supervivencia acuática al aula

García Fuentes Ángel Alberto¹

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Correspondencia: gf202425995@alm.buap.mx

Resumen

La relación del ser humano con el medio acuático se remonta a la prehistoria, cuando la natación surgió como una habilidad esencial para la supervivencia, el desplazamiento y la obtención de recursos. Con el desarrollo de las primeras civilizaciones, el contacto con el agua adquirió un valor cultural, ritual y utilitario, sentando las bases de una práctica que, con el paso del tiempo, evolucionó hacia formas más organizadas y sistematizadas.

Durante el Renacimiento, la natación comenzó a concebirse como un saber enseñable, dando origen al denominado arte de nadar, lo que permitió su progresiva incorporación en contextos educativos. Este proceso histórico favoreció que, a lo largo del siglo XX, la natación se integrara de manera gradual en la escuela como contenido de la educación física. A partir de estos antecedentes acuáticos surge el concepto de alfabetización acuática, entendido como la culminación de un proceso histórico que reconoce al medio acuático como un espacio formativo clave para la seguridad, la salud y el desarrollo integral del individuo.

Palabras clave: Antecedentes, natación, educación, cultura, acuática

Abstract

The relationship between humans and the aquatic environment dates back to prehistory, when swimming emerged as an essential skill for survival, movement, and resource acquisition. With the development of the first civilizations, contact with water acquired cultural, ritual, and utilitarian value, laying the foundation for a practice that, over time, evolved into more organized and systematized forms. During the Re

naissance, swimming began to be conceived as a teachable skill, giving rise to what was known as the art of swimming, which allowed for its gradual incorporation into educational contexts. This historical process facilitated the gradual integration of swimming into schools as a component of physical education throughout the 20th century. From this aquatic history arises the concept of aquatic literacy, understood as the culmination of a historical process that recognizes the aquatic environment as a key formative space for safety, health, and the holistic development of the individual.

Key words: Background, swimming, education, culture, aquatics

Introducción

El medio acuático ha acompañado al ser humano desde sus orígenes como un espacio fundamental para la supervivencia, la recreación, la actividad física y el desarrollo deportivo. A lo largo del tiempo, la natación y las actividades acuáticas han transitado de prácticas empíricas a disciplinas sistematizadas, sustentadas en bases científicas, pedagógicas y sociales. En la actualidad, estas prácticas representan un componente relevante dentro de la cultura física, ya que favorecen el desarrollo integral del individuo en los ámbitos físico, cognitivo y socioemocional.

La presente investigación tiene como objetivo analizar los antecedentes de la natación y examinar diversas actividades acuáticas, entre las que se incluyen la natación, el polo acuático, la natación artística (nado sincronizado) y las aguas abiertas. Estas disciplinas reflejan distintas formas de interacción del ser humano con el medio acuático, así como diferentes exigencias técnicas, fisiológicas y organizativas, que las convierten en expresiones significativas del deporte y la educación física contemporánea.

El desarrollo del trabajo se sustenta en la revisión de artículos científicos, libros y documentos académicos consultados en Google Académico, los cuales abordan aspectos históricos, fisiológicos y pedagógicos relacionados con las actividades acuáticas. Dichas fuentes permiten fundamentar el análisis desde una perspectiva científica y actualizada, conforme a los criterios de rigor académico establecidos en el ámbito de la investigación en cultura física y deporte.

Asimismo, el enfoque de la investigación integra una perspectiva reflexiva derivada de la formación profesional y la experiencia práctica del servidor como estudiante de la Licenciatura en Cultura Física, guardavidas e instructor de natación en cursos de verano, lo que posibilita vincular la teoría con la práctica en contextos reales de enseñanza, prevención y seguridad acuática. Esta combinación de conocimiento académico y experiencia directa en el medio acuático fortalece la comprensión del valor formativo y social de estas disciplinas.

En este sentido, la investigación sobre la natación y las actividades acuáticas no se limita únicamente a su dimensión deportiva, sino que reconoce su contribución al desarrollo

de valores como la responsabilidad, la disciplina, el trabajo en equipo y el autocuidado, elementos esenciales en la formación integral del individuo y en la promoción de estilos de vida activos y saludables.

Antecedentes de la natación

La natación, entendida como deporte reglamentado, surge formalmente en el siglo XIX; sin embargo, la interacción del ser humano con el medio acuático es considerablemente más antigua. La evidencia arqueológica más temprana que demuestra la práctica del nado se remonta aproximadamente al año 4 500 a. C., como lo indican las pinturas rupestres encontradas en la denominada Cueva de los Nadadores, ubicada en el desierto del Sahara, las cuales representan figuras humanas desplazándose en el agua (Llana Belloch et al., 2011).

Las primeras civilizaciones se desarrollaron en torno a grandes ríos, lo que favoreció una relación constante con el agua por motivos de subsistencia, transporte y defensa. En la cultura del valle del Indo, particularmente en la ciudad de Mohenjo-Daro, se localiza el Gran Baño, considerado la primera piscina conocida, cuya estructura sugiere el uso del agua con fines rituales, recreativos o de ejercicio físico. De forma paralela, en Mesopotamia, textos como la epopeya de Gilgamesh evidencian que la natación y el buceo eran habilidades reconocidas y valoradas, tanto para la obtención de recursos como para actividades de carácter recreativo (Llana Belloch et al., 2011).

En civilizaciones como la egipcia y la asiria, la práctica de la natación tuvo un carácter principalmente utilitario, asociado a la guerra, la supervivencia y el aprovechamiento de recursos naturales. Los relieves asirios muestran el uso de materiales auxiliares para mejorar la flotación, constituyendo uno de los primeros antecedentes del empleo de ayudas técnicas en el nado. En el caso del Antiguo Egipto, las representaciones jeroglíficas confirman una estrecha relación cotidiana con el medio acuático, derivada principalmente de la necesidad de desplazamiento, obtención de materias primas y estrategias defensivas (Llana Belloch et al., 2011).

Durante la Antigüedad clásica, en Grecia y Roma, la natación fue una actividad ampliamente practicada, aunque no se integró como disciplina competitiva en los Juegos Panhelénicos. No obstante, era considerada un medio eficaz para conservar la salud, mejorar la condición física y garantizar la supervivencia en contextos marítimos. A pesar de la abundancia de restos artísticos, arquitectónicos y textuales que evidencian la práctica del nado, no se conservan documentos que describan métodos sistemáticos para su enseñanza (Llana Belloch et al., 2011).

Finalmente, la natación se distingue de otras formas de locomoción humana debido a su carácter aprendido y culturalmente condicionado. A diferencia de la marcha o la carrera, el nado no responde a un patrón innato, lo que explica la diversidad de técnicas desarrolladas a lo largo de la historia. Esta característica resalta la importancia de una enseñanza adecuada de la natación, no solo desde una perspectiva deportiva, sino también como un elemento fundamental para la prevención de ahogamientos y la seguridad acuática (Llana Belloch et al., 2011).

Conexión hacia los antecedentes del arte de nadar en España

A partir de este recorrido histórico general, resulta evidente que la natación ha acompañado al ser humano desde sus orígenes como una práctica vinculada a la supervivencia, la guerra, la salud y, progresivamente, al ejercicio físico organizado. No obstante, el tránsito de la natación desde una habilidad utilitaria y culturalmente diversa hacia una práctica sistematizada y enseñada de forma metódica no fue homogéneo en todos los contextos históricos. Mientras que en algunas civilizaciones antiguas la relación con el agua se mantuvo activa, en Europa occidental —y particularmente en España— la práctica del nado atravesó periodos de aceptación, rechazo y posterior recuperación, condicionados por factores religiosos, sociales y pedagógicos (Llana Belloch et al., 2011).

En este sentido, el Renacimiento marcó un punto de inflexión al recuperar el legado clásico grecorromano y revalorizar el ejercicio corporal desde una perspectiva higiénica, gimnástica y educativa. Fue en este contexto donde comenzó a gestarse en Europa el denominado “arte de nadar”, entendido no solo como una destreza física, sino como un conocimiento susceptible de ser enseñado, perfeccionado y difundido mediante tratados y métodos específicos. En España, este proceso adquirió características propias, influido por una fuerte tradición moralista y religiosa que, durante siglos, generó temor y resistencia social hacia el baño y la práctica de la natación (Torrebadella-Flix, 2015).

Así, el estudio de los antecedentes históricos del arte de nadar en España entre los siglos XVI y comienzos del XIX permite comprender cómo la natación transitó de ser una práctica marginal y temida a convertirse progresivamente en un contenido reconocido dentro de la educación física, impulsado por médicos, pedagogos y militares preocupados por la salud pública, la prevención de ahogamientos y la formación integral del individuo. Este proceso culminó con los primeros intentos de institucionalización de la enseñanza de la natación, destacando figuras como Carlos Galup y Francisco Amorós, quienes sentaron las bases de la natación escolar contemporánea en el país (Torrebadella-Flix, 2015).

La natación en la escuela y el surgimiento de la alfabetización acuática

La evolución histórica de la natación no solo condujo a su institucionalización como deporte y contenido educativo, sino que también sentó las bases para su incorporación progresiva en el ámbito escolar como una herramienta fundamental para el desarrollo integral del alumnado. En este contexto, la educación acuática ha adquirido un papel relevante dentro de la educación física, al reconocerse su impacto positivo no solo en el desarrollo motor, sino también en procesos cognitivos como la atención, la concentración y la motivación, elementos esenciales para cualquier aprendizaje significativo (Albarracín & Moreno-Murcia, 2018).

Desde una perspectiva educativa, la natación escolar trasciende la enseñanza técnica de los estilos de nado y se orienta hacia el concepto de alfabetización acuática, entendido como la capacidad del individuo para desenvolverse con autonomía, seguridad y competencia en el medio acuático a lo largo de su vida. Este enfoque plantea que el dominio del agua debe considerarse un derecho educativo básico, ya que contribuye tanto a la salud y calidad de vida como a la prevención de accidentes y ahogamientos, problemática vigente en múltiples contextos sociales (Albarracín & Moreno-Murcia, 2018).

Diversos estudios y propuestas curriculares internacionales evidencian que la natación ha sido integrada con éxito en los sistemas educativos de países con amplia tradición acuática, como Australia, Francia e Inglaterra, donde se contempla como un contenido obligatorio dentro de la educación física. En estos modelos, la enseñanza de la natación se estructura de manera progresiva, atendiendo al desarrollo biológico del alumnado y priorizando competencias relacionadas con la seguridad, la supervivencia, la autonomía y la adaptación al medio acuático, más allá del rendimiento deportivo (Albarracín & Moreno-Murcia, 2018).

En el caso de España, existen antecedentes legales y pedagógicos de la natación escolar desde mediados del siglo XX. A partir de la década de 1950 se comenzaron a desarrollar programas organizados de natación educativa, destacando el Plan de Oro de la Natación impulsado por la Real Federación Española de Natación. Posteriormente, la Ley General de Educación de 1970 incluyó la natación como contenido dentro del área de Educación Física, aunque su presencia en el currículo ha sido intermitente y, en muchos casos, limitada a iniciativas aisladas fuera del marco legislativo vigente (Albarracín & Moreno-Murcia, 2018).

La propuesta de alfabetización acuática defiende que el medio acuático debe entenderse como un entorno educativo con un alto potencial formativo, siempre que exista una planificación pedagógica adecuada. Desde esta perspectiva, las actividades acuáticas favorecen el desarrollo armónico del alumnado en los ámbitos cognitivo, motriz y socioafectivo, además de promover valores como la cooperación, el respeto, la inclusión y la responsabilidad. Asimismo, el medio acuático permite redistribuir los roles de competencia motriz, beneficiando a estudiantes que presentan mayores dificultades en actividades terrestres, lo que incrementa la motivación y la participación activa (Albarracín & Moreno-Murcia, 2011; 2018).

Finalmente, la incorporación de la natación y las actividades acuáticas en la escuela se justifica no solo por sus beneficios físicos y psicológicos, sino también por su contribución a la educación en seguridad acuática y primeros auxilios. El desarrollo de comportamientos preventivos y habilidades básicas de supervivencia desde edades tempranas se presenta como una estrategia educativa eficaz para reducir el riesgo de accidentes en entornos acuáticos. En este sentido, la escuela se consolida como un agente clave en la formación acuática de la sociedad, promoviendo una visión contemporánea de la natación vinculada a la salud, la educación y la calidad de vida (Albarracín & Moreno-Murcia, 2018).

Bases metodológicas para el aprendizaje de las actividades acuáticas educativas

Las actividades acuáticas educativas constituyen un recurso pedagógico relevante dentro del campo de la educación física, debido a que se desarrollan en un medio diferente al habitual y ofrecen múltiples posibilidades para el aprendizaje motor, cognitivo y socioafectivo. El entorno acuático modifica las condiciones de movimiento del cuerpo, lo que facilita experiencias motrices diversas y favorece la adaptación, la percepción corporal y la seguridad personal en el agua (Moreno Murcia & Gutiérrez Sanmartín, 1998).

Desde una perspectiva educativa, las actividades acuáticas no deben reducirse únicamente a la enseñanza de técnicas de natación, sino que deben entenderse como un

medio para promover la autonomía, la confianza, el disfrute y el desarrollo integral del alumnado. Para lograrlo, es indispensable que el proceso de enseñanza-aprendizaje se base en principios metodológicos como la progresión de contenidos, la individualización, el aprendizaje significativo y, especialmente, la seguridad en el medio acuático (Moreno Murcia & Gutiérrez Sanmartín, 1998).

La metodología de enseñanza de las actividades acuáticas debe sustentarse en una planificación adecuada que considere las características del grupo, el nivel de experiencia previa, los objetivos educativos y las condiciones del espacio. Las sesiones deben estructurarse de manera progresiva, iniciando con actividades de familiarización con el agua, control respiratorio y flotación, para posteriormente incorporar desplazamientos, saltos y habilidades acuáticas de mayor complejidad, siempre respetando el ritmo de aprendizaje de cada participante.

Asimismo, la programación de las actividades acuáticas debe integrar contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales. Esto implica no solo la adquisición de habilidades motrices, sino también el aprendizaje de normas de seguridad, hábitos de higiene y comportamientos adecuados en el medio acuático, así como el desarrollo de actitudes positivas como la cooperación, el respeto y la responsabilidad.

La evaluación del aprendizaje en el ámbito acuático debe ser continua y formativa, considerando el progreso individual del alumnado. No debe centrarse exclusivamente en la ejecución técnica, sino también en aspectos como la participación, el esfuerzo, la adaptación al medio y la actitud mostrada durante las sesiones. De esta manera, la evaluación contribuye a mejorar el proceso educativo y a reforzar la motivación del alumnado.

En síntesis, las actividades acuáticas educativas representan un contenido fundamental dentro de la educación física cuando se aplican desde una metodología adecuada y con un enfoque integral. Su correcta implementación favorece el desarrollo físico, psicológico y social del alumnado, promueve hábitos saludables y contribuye a una relación positiva y segura con el medio acuático a lo largo de la vida.

Actividades Acuáticas, ejercicios de tonificación, cardiovasculares y de rehabilitación

Los ejercicios acuáticos constituyen una alternativa eficaz y segura para el mejoramiento de la condición física en personas de todas las edades y niveles de aptitud física. Gracias a las propiedades físicas del agua, como la flotabilidad, la presión hidrostática y la resistencia, este tipo de ejercicio permite realizar movimientos con menor impacto articular, reduciendo el riesgo de lesiones y favoreciendo un trabajo corporal integral (Pappas Gaines, 2003).

El medio acuático posibilita el desarrollo de la fuerza, la flexibilidad y la resistencia aeróbica, al mismo tiempo que mejora la coordinación, la postura y la técnica de movimiento. A diferencia de muchas actividades realizadas en tierra, los ejercicios acuáticos implican una mayor participación de todo el cuerpo, lo que incrementa su eficacia en el acondicionamiento físico general y en la mejora de la composición corporal (Pappas Gaines, 2003).

Asimismo, el ejercicio en el agua resulta motivador y agradable, ya que genera sensaciones de comodidad, frescura y bienestar, lo cual favorece la adherencia a la actividad física. El libro *Actividades acuáticas* presenta una progresión metodológica que va desde ejercicios básicos de acondicionamiento acuático hasta actividades de mayor intensidad, como los ejercicios de potencia acuática y los movimientos pliométricos, los cuales incrementan la exigencia aeróbica y el fortalecimiento muscular.

La obra también resalta la importancia de diseñar programas de ejercicio acuático adaptados a las necesidades individuales. Se proponen secuencias específicas para poblaciones especiales, como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con artritis, problemas cardiovasculares o lesiones, así como ejercicios orientados a la recuperación y prevención de molestias en la columna vertebral y el cuello (Pappas Gaines, 2003).

Finalmente, el texto se organiza en tres partes fundamentales: la primera aborda los beneficios y fundamentos del ejercicio acuático; la segunda se centra en la ejecución de los ejercicios, incluyendo calentamiento, trabajo aeróbico, fortalecimiento, tonificación y enfriamiento; y la tercera se orienta al diseño de programas personalizados y a la intensificación del entrenamiento. En conjunto, los ejercicios acuáticos se presentan como una estrategia completa, adaptable y segura para la promoción de la salud, el fitness y el bienestar general.

Iniciación y formación temprana en actividades acuáticas

La iniciación a las actividades acuáticas en edades tempranas representa un componente fundamental dentro de la cultura física, ya que contribuye al desarrollo motor, cognitivo y socio afectivo del niño. La enseñanza debe centrarse en la adaptación progresiva al medio acuático, priorizando la familiarización, el control respiratorio, la flotación y la seguridad, antes de abordar contenidos técnicos propios de la natación deportiva. Este enfoque favorece la adquisición de una base motriz sólida y una relación positiva con la actividad física desde edades tempranas (Márquez, 2010).

Desde la perspectiva formativa de la cultura física, estas experiencias iniciales permiten sentar las bases para futuras prácticas recreativas, educativas o deportivas en el medio acuático, respetando los procesos madurativos y las características individuales de los participantes.

Fundamentos técnicos y entrenamiento en natación

La natación, como disciplina central dentro de la cultura física y el deporte, requiere una adecuada integración entre técnica, entrenamiento y competición. La eficiencia del movimiento acuático depende en gran medida de la correcta ejecución técnica, la coordinación segmentaria y la optimización del esfuerzo, lo que permite mejorar el rendimiento y reducir el gasto energético durante el desplazamiento (Maglisco, 2011).

En este sentido, el entrenamiento en natación debe estructurarse de forma sistemática y progresiva, atendiendo a los principios del entrenamiento deportivo y a las

necesidades específicas del nadador, ya sea con fines recreativos, educativos o competitivos.

Análisis biomecánico aplicado a la natación

El análisis biomecánico constituye una herramienta esencial dentro de la cultura física para comprender y mejorar la ejecución técnica en natación. A través del estudio del movimiento, las fuerzas propulsivas y la resistencia del agua, es posible identificar errores técnicos, optimizar la eficiencia mecánica y prevenir lesiones asociadas a una mala ejecución (Belloch, 2002).

Diversas investigaciones han demostrado diferencias biomecánicas significativas entre nadadores principiantes y de alto rendimiento, especialmente en aspectos como la coordinación, la propulsión y la economía del movimiento. Estos hallazgos refuerzan la importancia de una enseñanza técnica adecuada desde las etapas formativas (Coral Apolo et al., 2017).

Asimismo, la evaluación de la fuerza propulsiva resulta clave para el diseño de programas de entrenamiento más específicos y eficaces, ya que esta variable se relaciona directamente con la velocidad y el rendimiento del nadador (Arellano Colomina, 1992).

Capacidades físicas: flexibilidad y rendimiento acuático

Dentro de la cultura física, la flexibilidad es una capacidad física fundamental en la práctica de la natación, debido a su influencia en la amplitud de movimiento, la eficiencia técnica y la prevención de lesiones. Una adecuada movilidad articular favorece una ejecución más fluida y económica de los gestos técnicos, especialmente en articulaciones como los hombros, la columna vertebral y la cadera (Sanz Arribas, 2002).

El trabajo sistemático de la flexibilidad debe integrarse tanto en las etapas formativas como en el entrenamiento avanzado, adaptándose a las características del nadador y a las exigencias específicas de cada modalidad acuática.

Natación y salud desde la cultura física

La natación se consolida como una actividad altamente beneficiosa para la salud, siendo especialmente recomendada en poblaciones con necesidades específicas. Estudios han demostrado que la práctica regular de la natación mejora la función respiratoria y la capacidad pulmonar en personas con asma, contribuyendo a una mejor calidad de vida y bienestar general (Rendón Morales et al., 2017).

Desde la cultura física, la natación se posiciona como una herramienta preventiva, terapéutica y de promoción de estilos de vida activos, accesible a diferentes grupos etarios y niveles de condición física.

Disciplinas acuáticas específicas y detección de talentos

En disciplinas acuáticas como el nado sincronizado y el polo acuático, el rendimiento está influido por factores técnicos, físicos y morfológicos. La estructura somatotípica, la coordinación y la fuerza específica adquieren una relevancia particular, lo que debe considerarse tanto en los procesos de entrenamiento como en la detección y captación de talentos deportivos (Quinchuela, 2010; Mendoza Pineda, 2016).

Desde la cultura física, la identificación temprana de aptitudes físicas y motrices permite orientar adecuadamente el desarrollo deportivo, respetando los principios de formación integral del atleta.

Tecnología, análisis del rendimiento y educación en valores

La incorporación de herramientas tecnológicas en los deportes acuáticos ha permitido un análisis más preciso del rendimiento competitivo. Sistemas computacionales aplicados al polo acuático facilitan la evaluación de la actividad individual y colectiva, contribuyendo a una mejor planificación del entrenamiento y toma de decisiones tácticas (Soto Valero et al., 2016).

Paralelamente, el polo acuático juvenil se presenta como un medio educativo para la formación en valores, promoviendo el trabajo en equipo, la responsabilidad y el respeto, siempre que se implementen estrategias pedagógicas interactivas acordes a los principios de la cultura física (Del Toro Alonso, 2014).

Natación en aguas abiertas: aspectos físicos, tácticos y psicológicos

La transición de la natación en piscina a las aguas abiertas implica adaptaciones específicas relacionadas con el entorno, la orientación, la táctica de carrera y la gestión del esfuerzo. Estas exigencias requieren una preparación integral que contemple tanto aspectos físicos como técnicos (Cabrera, s. f.).

Además, variables psicológicas como la resiliencia y la autoeficacia influyen de manera significativa en el rendimiento del nadador de aguas abiertas, permitiendo afrontar condiciones adversas y mantener el rendimiento durante la competencia (De Candia, 2024). La planificación táctica y estratégica resulta determinante para optimizar el desempeño competitivo en este contexto (Adalia, 2022).

Conclusión

El análisis de los antecedentes de la natación, las actividades acuáticas y sus distintas disciplinas permite comprender que el medio acuático no solo representa un espacio deportivo, sino un entorno formativo, preventivo y humano. Desde la perspectiva de la cultura física, la natación se consolida como una herramienta integral que favorece el desarrollo motor, la salud, el rendimiento y la seguridad, adaptándose a diferentes edades, contextos y necesidades.

Como estudiante de Cultura Física, guardavidas nacional e instructor de natación, este trabajo refuerza la convicción de que el conocimiento teórico, cuando se une con la experiencia práctica, cobra un sentido profundo y responsable. Entender la biomecánica del movimiento, los fundamentos del entrenamiento, la prevención de lesiones y los beneficios del ejercicio acuático permite intervenir de manera consciente y ética en la formación de personas, ya sea con fines educativos, recreativos, terapéuticos o deportivos.

Asimismo, la natación y las actividades acuáticas representan un compromiso con la vida, la seguridad y el bienestar. La labor del instructor y del guardavidas trasciende la enseñanza técnica, ya que implica formar individuos seguros, autónomos y respetuosos del medio acuático. En este sentido, amar la carrera de Cultura Física significa asumir la responsabilidad de seguir aprendiendo, investigando y mejorando la práctica profesional, con el objetivo de contribuir a una sociedad más activa, saludable y consciente del valor del agua como espacio de vida y desarrollo integral.

Referencias.

- Adalia, L. R. (2022). Factores que determinan la optimización del rendimiento en natación de aguas abiertas: Influencia de la táctica y la estrategia de carrera (Tesis doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha).
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/dctes?codigo=320343>
- Albarracín Pérez, A., & Moreno Murcia, J. A. (2018). Natación en la escuela hacia una alfabetización acuática. <https://hdl.handle.net/11000/4999>
- Arellano Colomina, R. (1992). Evaluación de la fuerza propulsiva en natación y su relación con el entrenamiento y la técnica (Tesis doctoral, Universidad de Granada).
<http://hdl.handle.net/10481/28555>
- Barragán, C. A. G., & i Obrador, E. M. S. (2000). Actividades acuáticas recreativas (Vol. 565). Inde.
- Belloch, S. L. (2002). El análisis biomecánico en natación. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universitat de València.
- Belloch, S. L., Soriano, P. P., & Aparicio, I. A. (2011). Historia de la natación I: Desde la prehistoria hasta la Edad Media. *Citius, Altius, Fortius*, 4(2), 51–83.
- Cabrera, I. (s. f.). De la piscina a las aguas abiertas. <https://www.asociacionaidea.com/wp-content/uploads/2025/01/2e.-De-la-Piscina-alas-Aguas-Abiertas-Ignacio-Cabrera-1.pdf>
- Coral Apolo, G., Rubio Villalba, T. F., Burbano Benavides, M. A., & Yar Saavedra, R. L. (2017). Diferencias biomecánicas en natación utilitaria: Estudio en deportistas principiantes y de alto rendimiento. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 36(2), 219–227.
- De Candia, M. (2024). La influencia de la resiliencia y la autoeficacia en el rendimiento de deportistas de resistencia en natación en aguas abiertas.
<http://hdl.handle.net/10952/7963>
- Del Toro Alonso, M. C. (2014). Alternativas pedagógicas interactivas para la

educación en valores en el polo acuático juvenil. *Ciencia y Actividad Física*, 1(1), 1–11.

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 25-35 DOI: 10.5281/zenodo.14207577

Gaines, M. P. (1998). *Actividades acuáticas* (Vol. 44). Paidotribo.

Maglischo, E. W. (2011). *Natación: Técnica, entrenamiento y competición*. Paidotribo.

Márquez, E. G. (2010). *Iniciación a las actividades acuáticas en edades tempranas*.

EmásF: Revista Digital de Educación Física, (6), 47–61.

Mendoza Pineda, M. A. (2016). *La captación de talentos deportivos en el deporte de natación para la disciplina de polo acuático en el departamento de Guatemala* (Tesis doctoral). <http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/314>

Murcia, J. A. M., Moreno, J. A., & Sanmartín, M. G. (1998). *Bases metodológicas para el aprendizaje de las actividades acuáticas educativas* (Vol. 801). Inde.

Quinchuela, B. (2010). *Estructura somayopico para la práctica del nado sincronizado* (Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Chimborazo).

<http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/844>

Rendón Morales, P. A., Guerrero González, E. S., Aguirre Obando, E. A., Noroña Casa, L. E., Betancourt Mejía, E. R., & Vaca García, M. R. (2017). *Beneficios de la natación en el asma*. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 36(2), 150–158.

Sanz Arribas, I. (2002). *Natación y flexibilidad*. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, (6), 128–142.

Soto Valero, C., Pérez Morales, I., González Castellanos, M., & de la Celda Brovkina, A. (2016). *ACI-Polo: Sistema computacional para el análisis de la actividad competitiva individual en juegos de polo acuático*. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 10(1), 229–244.

Torrebadella Flix, X. (2015). *Antecedentes históricos del arte de nadar en España* (siglo XVI–1807). <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/23791>

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y CIENTÍFICA DE LA NATACIÓN Y LOS DEPORTES ACUÁTICOS

JESUS NAJERA ATONAL

FACULTAD DE CULTURA FISICA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Na202438873@alm.buap.mx

Resumen

La natación y los deportes acuáticos han acompañado al ser humano desde sus orígenes como una habilidad esencial de supervivencia hasta consolidarse como disciplinas deportivas fundamentadas en la ciencia y el entrenamiento. A lo largo de la historia, el dominio del medio acuático se desarrolló en distintas civilizaciones con fines sociales, educativos y militares, evolucionando progresivamente hacia prácticas organizadas y reglamentadas. Este artículo analiza la evolución histórica y científica de la natación, así como de otras disciplinas acuáticas como el polo acuático, la natación artística y las pruebas de aguas abiertas, destacando su proceso de sistematización, su inclusión en el ámbito deportivo moderno y su respaldo en áreas científicas como la fisiología del ejercicio, la biomecánica y la teoría del entrenamiento. Asimismo, se resalta la importancia sociocultural y educativa de las actividades acuáticas dentro de la cultura física contemporánea, reconociendo su aporte al desarrollo integral, la salud y el rendimiento deportivo.

Palabras clave

Natación, deportes acuáticos, historia del deporte, ciencia del entrenamiento, cultura física.

Abstract

Swimming and aquatic sports have accompanied human beings since their origins as

essential survival skills, eventually becoming sports disciplines supported by science and training. Throughout history, the mastery of the aquatic environment developed in different civilizations for social, educational, and military purposes, gradually evolving into organized and regulated practices. This article analyzes the historical and scientific evolution of swimming, as well as other aquatic disciplines such as water polo, artistic swimming, and open water swimming, highlighting their systematization process, their inclusion in modern sport, and their scientific foundations in areas such as exercise physiology, biomechanics, and training theory. Additionally, the sociocultural and educational importance of aquatic activities within contemporary physical culture is emphasized.

Keywords

Swimming, aquatic sports, sport history, training science, physical culture.

Introducción

La relación entre el ser humano y el medio acuático ha sido constante a lo largo de la historia. Desde los primeros asentamientos humanos, el agua representó un elemento esencial para la supervivencia, el desarrollo social y la organización de las comunidades. Ríos, lagos y mares no solo funcionaron como fuentes de alimento y vías de transporte, sino también como espacios donde el ser humano comenzó a desarrollar habilidades motrices específicas, entre ellas la natación.

La natación, entendida como la capacidad de desplazarse de manera autónoma en el agua, surgió inicialmente como una necesidad básica vinculada a la supervivencia. Con el paso del tiempo, esta habilidad adquirió múltiples significados: recreativo, militar, educativo, higiénico y, finalmente, deportivo. A partir de esta evolución histórica, se fueron configurando diversas actividades y disciplinas acuáticas que hoy forman parte del ámbito de la cultura física y el

deporte.

El estudio de los antecedentes históricos de la natación y de los deportes acuáticos permite comprender cómo estas prácticas se transformaron y adaptaron a distintos contextos sociales, culturales y científicos. Disciplinas como la natación competitiva, el polo acuático, la natación artística y las pruebas de aguas abiertas no surgieron de manera espontánea, sino como resultado de procesos históricos prolongados que involucraron cambios en la organización social, el conocimiento del cuerpo humano y el desarrollo de la ciencia del deporte.

En el contexto actual, la natación y las actividades acuáticas ocupan un lugar relevante dentro de los programas de educación física, el deporte de alto rendimiento y la recreación. Su importancia radica no solo en los beneficios físicos que aportan, sino también en su contribución al desarrollo integral del individuo, la prevención de accidentes acuáticos y la promoción de estilos de vida activos y saludables.

El objetivo del presente trabajo es analizar de manera amplia y detallada los antecedentes históricos de la natación y de diversas disciplinas acuáticas, abordando su origen, evolución y consolidación como deportes organizados. Para ello, se realiza una revisión de literatura académica especializada, con el fin de ofrecer una visión fundamentada y coherente sobre el desarrollo histórico de estas prácticas dentro del campo de la cultura física.

Antecedentes históricos de la natación

La natación es considerada una de las habilidades motrices más antiguas desarrolladas por el ser humano. Desde una perspectiva antropológica, el contacto con el agua fue inevitable para las primeras comunidades humanas, ya que ríos, lagos y mares representaban fuentes primarias de alimento, rutas de desplazamiento y espacios de asentamiento. De acuerdo con Thomas (2018), el dominio del medio acuático surgió inicialmente como una respuesta adaptativa al entorno, antes de adquirir un valor cultural o recreativo.

Las primeras evidencias materiales sobre la práctica de la natación se encuentran en pinturas rupestres, como las localizadas en la llamada “Cueva de los Nadadores”, en el desierto del Sahara, las cuales datan de aproximadamente 7,000 a 9,000 años de antigüedad. Estas representaciones muestran figuras humanas realizando movimientos similares al nado, lo que permite inferir que la natación ya era una habilidad conocida y transmitida de forma empírica entre generaciones (Dawson, 2015).

A lo largo de la historia, la natación pasó de ser una habilidad básica de supervivencia a convertirse en una práctica con múltiples significados. En contextos antiguos, nadar implicaba no solo mantenerse a flote, sino también desplazarse con eficiencia, resistir corrientes y adaptarse a diferentes condiciones acuáticas. Maglischo (2003) señala que estas primeras formas de nado no respondían a estilos definidos, sino a movimientos funcionales orientados a la eficacia.

Actividades acuáticas en civilizaciones antiguas

En las civilizaciones antiguas, las actividades acuáticas adquirieron una relevancia social, militar y educativa. En el antiguo Egipto, el río Nilo fue un elemento central de la vida cotidiana, y la natación formaba parte de las actividades comunes tanto para niños como para adultos. Diversos relieves y pinturas murales muestran escenas de personas nadando, buceando y realizando juegos acuáticos, lo que evidencia un dominio avanzado del medio acuático (Dawson, 2015).

Desde el punto de vista militar, la natación era considerada una habilidad estratégica. Los soldados egipcios y posteriormente los romanos eran entrenados para cruzar ríos y cuerpos de agua durante campañas militares. Kyle (2014) menciona que en Roma, el entrenamiento físico incluía ejercicios acuáticos con fines de resistencia y fortalecimiento corporal.

En la Grecia clásica, la natación tuvo un papel fundamental dentro del modelo educativo.

Saber nadar era considerado un signo de cultura y formación integral. Mallon y Heijmans (2011) destacan que la expresión “no sabe leer ni nadar” era utilizada para describir a una persona inculta. La natación, junto con otras actividades físicas, contribuía al ideal del equilibrio entre mente y cuerpo.

La natación en la Edad Media y el Renacimiento

Durante la Edad Media, la práctica sistemática de la natación disminuyó notablemente en Europa. Factores religiosos, sociales y sanitarios influyeron en esta reducción, ya que el contacto con el agua era asociado con enfermedades y prácticas inmorales. Sin embargo, esto no significó la desaparición total de las actividades acuáticas, pues en regiones como Asia, Medio Oriente y algunas zonas costeras, la natación continuó siendo una habilidad necesaria para la vida diaria (Thomas, 2018).

El Renacimiento marcó un punto de inflexión en la percepción del cuerpo humano y la actividad física. A partir del siglo XVI surgieron los primeros textos escritos específicamente sobre la natación. Uno de los más importantes fue *Colymbetes*, publicado en 1538 por Nikolaus Wynmann, considerado el primer manual moderno de natación. En esta obra se describen técnicas básicas, beneficios para la salud y medidas de seguridad en el agua (Dawson, 2015). Este periodo sentó las bases para la sistematización de la natación como práctica educativa y recreativa, alejándola progresivamente de la visión negativa que había predominado en siglos anteriores.

Desarrollo de la natación como deporte moderno

La transformación de la natación en un deporte moderno ocurrió principalmente durante los siglos XVIII y XIX. En Inglaterra, el auge de los clubes deportivos y las escuelas públicas impulsó la práctica organizada de la natación. Se comenzaron a realizar competencias formales

en ríos y piscinas, estableciendo reglas básicas y distancias específicas (Maglischo, 2003).

Durante este periodo surgieron los primeros estilos de nado reconocidos, como el estilo pecho y el estilo libre. Posteriormente, la evolución técnica y científica permitió el desarrollo de estilos más eficientes, como el crol, la espalda y la mariposa. La creación de federaciones nacionales y, posteriormente, de la Federación Internacional de Natación (FINA) en 1908, consolidó la regulación y difusión de este deporte a nivel mundial.

La inclusión de la natación en los Juegos Olímpicos modernos desde Atenas 1896 representó un momento clave para su proyección internacional. A partir del siglo XX, la natación se vio beneficiada por avances científicos en áreas como la fisiología del ejercicio, la biomecánica y la teoría del entrenamiento, lo que permitió mejorar el rendimiento deportivo de los nadadores (Maglischo, 2003).

Antecedentes del polo acuático

El polo acuático es una disciplina que combina elementos de la natación, el juego colectivo y la estrategia. Su origen se remonta a finales del siglo XIX en Inglaterra, donde surgieron juegos de pelota practicados en ríos y lagos como forma de entretenimiento y competencia. Estas primeras versiones eran extremadamente rudas y carecían de reglas claras (Smith, 2010).

Con el tiempo, el polo acuático fue reglamentado y adoptó características similares a otros deportes colectivos, como el fútbol y el balonmano. La creación de reglas formales permitió su inclusión en competencias internacionales y, finalmente, su incorporación al programa olímpico en los Juegos de París 1900.

Desde una perspectiva física, el polo acuático es considerado uno de los deportes acuáticos más exigentes, ya que requiere altos niveles de resistencia aeróbica, fuerza,

coordinación y capacidad táctica. Hraste et al. (2013) señalan que el dominio del medio acuático es fundamental para el rendimiento técnico y estratégico en este deporte.

Origen y evolución de la natación artística (nado sincronizado)

La natación artística tiene su origen a principios del siglo XX, cuando comenzó a desarrollarse como una forma de exhibición acuática que combinaba elementos de la danza, la gimnasia y la natación. Inicialmente fue conocida como “natación ornamental” y se presentaba principalmente en espectáculos y ferias acuáticas en Estados Unidos (Vlasblom, 2019).

Con el paso del tiempo, esta disciplina fue ganando reconocimiento deportivo, incorporando criterios técnicos y sistemas de evaluación más estructurados. Su inclusión en los Juegos Olímpicos de 1984 marcó un punto decisivo en su evolución, impulsando un aumento significativo en la dificultad de las rutinas y en las exigencias físicas de las atletas.

Actualmente, la natación artística requiere un alto nivel de preparación física, incluyendo fuerza muscular, flexibilidad, coordinación, resistencia y control respiratorio. Mountjoy (2014) destaca que esta disciplina representa una combinación única de rendimiento físico y expresión artística.

Aguas abiertas: antecedentes y consolidación deportiva

La natación en aguas abiertas representa una de las formas más antiguas y naturales de interacción del ser humano con el medio acuático. Históricamente, los desafíos de larga distancia en ríos, lagos y mares fueron realizados como pruebas de resistencia y valentía personal. Uno de los eventos más emblemáticos fue el cruce del Canal de la Mancha, logrado por primera vez en 1875, el cual marcó un referente histórico para esta modalidad (Eichenberger et al., 2012).

A lo largo del siglo XX, las competencias de aguas abiertas se fueron organizando de manera formal, estableciendo distancias y reglamentos específicos. Su inclusión en el programa

olímpico en los Juegos de Pekín 2008 consolidó su reconocimiento como disciplina deportiva internacional.

Las pruebas de aguas abiertas se caracterizan por la interacción directa con el entorno natural, lo que implica desafíos adicionales como corrientes, temperatura del agua y orientación, diferenciándolas claramente de la natación en piscina.

Importancia sociocultural y educativa de los deportes acuáticos

Los deportes acuáticos han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo sociocultural de las sociedades a lo largo de la historia. Desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad, el agua ha sido un espacio de encuentro, aprendizaje y convivencia. La natación, en particular, ha sido considerada una habilidad esencial para la vida, relacionada directamente con la seguridad personal y la prevención de accidentes por ahogamiento.

En el ámbito educativo, la natación ocupa un lugar relevante dentro de los programas de educación física escolar. Diversos autores señalan que el aprendizaje de habilidades acuáticas en edades tempranas favorece el desarrollo psicomotor, la coordinación, el equilibrio y la percepción espacial (Maglischo, 2003). Asimismo, el medio acuático ofrece condiciones distintas a las del medio terrestre, lo que permite experiencias motrices únicas que enriquecen el proceso educativo.

Desde una perspectiva social, los deportes acuáticos han funcionado como herramientas de integración e inclusión. La práctica de la natación y otras disciplinas acuáticas permite la participación de personas de distintas edades, géneros y condiciones físicas, adaptándose a contextos recreativos, terapéuticos y competitivos. En este sentido, el agua se convierte en un espacio democrático que favorece la convivencia y el desarrollo de valores sociales.

La natación desde la perspectiva científica y del entrenamiento

A partir del siglo XX, la natación comenzó a desarrollarse no solo como una práctica deportiva, sino también como un objeto de estudio científico. El avance de disciplinas como la fisiología del ejercicio, la biomecánica y la teoría del entrenamiento permitió comprender de manera más precisa los factores que influyen en el rendimiento del nadador.

La biomecánica de la natación ha permitido analizar los movimientos del cuerpo en el agua, la eficiencia de los estilos de nado y la reducción de la resistencia hidrodinámica. Estos estudios han contribuido al perfeccionamiento técnico de los nadadores y al diseño de programas de entrenamiento más específicos (Maglischo, 2003).

Desde el punto de vista fisiológico, la natación se caracteriza por un trabajo predominantemente aeróbico, aunque en pruebas de corta duración también intervienen sistemas anaeróbicos. El entrenamiento en el medio acuático genera adaptaciones cardiovasculares, respiratorias y musculares que han sido ampliamente documentadas en la literatura científica.

Evolución de la enseñanza de la natación

La enseñanza de la natación ha evolucionado de manera significativa a lo largo del tiempo. En sus primeras etapas, el aprendizaje del nado se basaba en la imitación y la experiencia directa en el agua. Con el desarrollo de métodos pedagógicos más estructurados, surgieron programas sistemáticos de enseñanza orientados a la seguridad, la técnica y la adaptación progresiva al medio acuático.

Durante el siglo XX, se desarrollaron diversos métodos de enseñanza de la natación, los cuales incorporaron principios pedagógicos y psicológicos. Estos métodos consideran aspectos

como la familiarización con el agua, el control respiratorio, la flotación y el desplazamiento, respetando los ritmos individuales de aprendizaje.

Actualmente, la enseñanza de la natación se apoya en enfoques integrales que buscan no solo el dominio técnico, sino también el disfrute de la actividad y la formación de hábitos de vida activa. En el contexto de la cultura física, el docente desempeña un papel clave en la promoción de una relación positiva y segura con el medio acuático.

Contexto contemporáneo de los deportes acuáticos

En la actualidad, los deportes acuáticos forman parte del programa olímpico y de numerosas competencias internacionales, lo que refleja su relevancia en el ámbito deportivo global. La natación, el polo acuático, la natación artística y las pruebas de aguas abiertas han experimentado un crecimiento significativo en términos de participación, difusión mediática y desarrollo científico.

Asimismo, estas disciplinas han adquirido importancia dentro de los programas de actividad física y salud, siendo recomendadas para personas de distintas edades debido a su bajo impacto articular y sus múltiples beneficios físicos. El medio acuático permite la realización de ejercicio de manera segura y eficiente, lo que ha favorecido su uso en contextos terapéuticos y de rehabilitación.

Conclusiones

El análisis de los antecedentes históricos de la natación y las actividades acuáticas evidencia que el vínculo entre el ser humano y el agua ha sido una constante a lo largo del desarrollo de las civilizaciones. Desde sus primeras manifestaciones como habilidad de

supervivencia, la natación fue adquiriendo un carácter cultural, social y educativo que permitió su permanencia y transformación a través del tiempo.

Las civilizaciones antiguas sentaron las bases del uso sistemático del medio acuático, integrando la natación y otras actividades relacionadas al ámbito militar, recreativo y formativo. Posteriormente, periodos como el Renacimiento impulsaron una revalorización del cuerpo humano y del ejercicio físico, lo que favoreció la aparición de los primeros textos y métodos formales de enseñanza de la natación.

La consolidación de la natación como deporte moderno, a partir del siglo XIX, marcó un punto de inflexión en su historia. La organización de competencias, la estandarización de reglas y la creación de federaciones permitieron su proyección a nivel internacional. Este proceso dio origen, además, a otras disciplinas acuáticas como el polo acuático, la natación artística y las pruebas de aguas abiertas, cada una con características específicas pero unidas por el dominio del medio acuático.

Desde una perspectiva contemporánea, los deportes acuáticos representan una manifestación compleja de la cultura física, en la que convergen aspectos históricos, científicos, técnicos y sociales. Su práctica contribuye al desarrollo integral del individuo, fomenta valores fundamentales y responde a necesidades actuales relacionadas con la salud, la recreación y el rendimiento deportivo.

En conclusión, comprender los antecedentes históricos de la natación y las actividades acuáticas permite valorar su importancia dentro del ámbito educativo y deportivo, así como reconocer el papel que han desempeñado en la evolución de la actividad física a lo largo del

tiempo. Este análisis histórico proporciona una base sólida para el estudio y la práctica de las disciplinas acuáticas en la actualidad, fortaleciendo su significado dentro de la formación profesional en cultura física y deporte.

Referencias

American College of Sports Medicine. (2021). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription (11th ed.). Wolters Kluwer.

Eichenberger, E., Knechtle, B., Knechtle, P., & Rosemann, T. (2012). Openwater swimming performance. *Journal of Sports Sciences*, 30(9), 351–359.

<https://doi.org/10.1080/02640414.2012.679677>

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. *Körperkultur Science 2025*; 3(5): 25-35
DOI:10.5281/zenodo.14207577

Guttman, A. (2004). *From ritual to record: The nature of modern sports*. Columbia University Press.

Issurin, V. (2010). New horizons for the methodology and physiology of training periodization. *Sports Medicine*, 40(3), 189–206.

<https://doi.org/10.2165/11319770-000000000-00000>

Maglischo, E. (2003). *Swimming fastest*. Human Kinetics.

Mallon, B., & Heijmans, J. (2011). *Historical dictionary of the Olympic movement*. Scarecrow Press.

Smith, H. (2010). *Water polo: Technique and tactics*. Crowood Press.

Thomas, D. (2018). *A history of swimming*. University Press.

Vilas-Boas, J. P., Fernandes, R. J., & Barbosa, T. M. (2010). Intra-cycle velocity variations, swimming economy, performance and training in swimming.

En L. Seifert et al. (Eds.), *World book of swimming* (pp. 119–134).

Nova Science. Wilke, C. F., Ramos, G. P., & Pfeiffer, M. (2019). Open water swimming: Performance, training and health aspects. *Sports Medicine*, 49(3), 1–14.

El agua como escenario del desarrollo humano y deportivo

Bruno Pérez ¹

¹ Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla *Correspondencia;
ps202452861@alm.buap.mx

Resumen

La natación y los deportes acuáticos han estado presentes en la historia de la humanidad desde sus inicios, primero como una habilidad fundamental para la supervivencia y, posteriormente, como una actividad con fines educativos, recreativos y deportivos. El dominio del medio acuático permitió el desarrollo de habilidades motrices y favoreció la adaptación del ser humano a un entorno distinto al terrestre, influyendo en diversas culturas y civilizaciones.

El documento analiza la evolución histórica de la natación desde las civilizaciones antiguas hasta su consolidación como deporte organizado en el siglo XIX, destacando la creación de asociaciones, la estandarización de reglamentos y su inclusión en los Juegos Olímpicos modernos. Asimismo, se abordan distintas disciplinas acuáticas como el polo acuático, la natación artística y la natación en aguas abiertas, resaltando sus características, demandas físicas y desarrollo competitivo.

Finalmente, se enfatiza la importancia de la seguridad acuática y la prevención de riesgos en contextos educativos y deportivos, subrayando la necesidad de una enseñanza sistemática, instalaciones adecuadas y personal capacitado. En conjunto, el trabajo resalta la relevancia de un enfoque histórico, científico y multidisciplinario para la comprensión y el desarrollo de las actividades acuáticas en la actualidad.

Palabras clave

Natación, deportes acuáticos, evolución histórica, seguridad acuática, olímpico

Abstract

Water as a Scenario for Human and Sports Development

Swimming and aquatic sports have been present throughout human history since its beginnings, initially as a fundamental survival skill and later as an activity with educational, recreational, and sporting purposes. Mastery of the aquatic environment allowed for the development of motor skills

and facilitated human adaptation to an environment different from land, influencing diverse cultures and civilizations.

This document analyzes the historical evolution of swimming from ancient civilizations to its consolidation as an organized sport in the 19th century, highlighting the creation of associations, the standardization of rules, and its inclusion in the modern Olympic Games. It also addresses various aquatic disciplines such as water polo, artistic swimming, and open water swimming, highlighting their characteristics, physical demands, and competitive development.

Finally, it emphasizes the importance of aquatic safety and risk prevention in educational and sporting contexts, underscoring the need for systematic instruction, adequate facilities, and trained

personnel. Overall, this work highlights the relevance of a historical, scientific, and multidisciplinary approach for understanding and developing aquatic activities today.

Keywords

Swimming, water sports, historical evolution, water safety, Olympic

Introducción

La natación y las actividades acuáticas han acompañado al ser humano desde tiempos remotos, desempeñando un papel fundamental en la supervivencia, la recreación, la educación y, posteriormente, el deporte organizado. El contacto con el medio acuático permitió el desarrollo de habilidades motrices básicas, así como la adaptación del cuerpo humano a un entorno distinto al terrestre, lo que influyó de manera significativa en la evolución cultural y física de diversas civilizaciones.

A lo largo de la historia, la natación ha transitado de ser una actividad utilitaria para consolidarse como una disciplina deportiva con múltiples modalidades, entre las que destacan la natación competitiva, el polo acuático, la natación artística y la natación en aguas abiertas. Cada una de estas disciplinas presenta características particulares, pero todas comparten una base histórica común vinculada al dominio del agua y al desarrollo de técnicas específicas de desplazamiento.

El presente trabajo busca analizar los antecedentes históricos de la natación y los principales deportes acuáticos, enfatizando su evolución, relevancia social y aportes al ámbito deportivo y educativo. Para ello, se realizó una revisión exhaustiva de literatura académica proveniente de bases de datos científicas reconocidas, tales como Web of Science, Scopus y Google Académico, priorizando artículos científicos indexados, libros especializados y documentos institucionales.

La metodología utilizada consistió en la selección, análisis y síntesis de fuentes relevantes que abordan la historia, el desarrollo técnico y el impacto de las disciplinas acuáticas. Cada obra consultada es presentada mediante un resumen crítico y referenciada conforme a las normas

APA 7, tanto en el cuerpo del texto como en el apartado final de referencias. De esta manera, se busca ofrecer un panorama integral y fundamentado que contribuya a la comprensión académica de la natación y los deportes acuáticos.

Antecedentes de la natación y las actividades acuáticas

La práctica de la natación se remonta a las primeras civilizaciones humanas y ha estado estrechamente vinculada a la supervivencia, la higiene, la guerra y la recreación. Diversos estudios históricos coinciden en que el dominio del medio acuático fue una habilidad esencial para las comunidades asentadas cerca de ríos, lagos y mares. Heggie (2010) documenta que las representaciones gráficas más antiguas de la natación aparecen en pinturas rupestres del periodo neolítico, donde se observan figuras humanas realizando movimientos similares al estilo libre.

En el Antiguo Egipto,

la natación tenía un papel educativo y cultural relevante. Según Saleh (2012), los jeroglíficos y relieves encontrados en tumbas y templos muestran escenas de actividades acuáticas, lo que evidencia que el nado era una práctica común tanto para fines recreativos como rituales. En estas civilizaciones, el agua también era vista como un elemento purificador y simbólico.

En la Antigua Grecia,

la natación formaba parte integral de la educación del ciudadano. Thomas (2005) explica que un individuo que no sabía nadar era considerado incompleto en su formación. Esta concepción influyó en la integración de la actividad acuática dentro de los programas de entrenamiento físico y militar.

Durante el Imperio Romano,

las termas se convirtieron en espacios sociales donde el agua era utilizada con fines terapéuticos y recreativos. Según Grant (2007), estas instalaciones contribuyeron a la difusión de prácticas acuáticas organizadas y sentaron precedentes para el uso del agua como medio de ejercicio sistemático.

Con la llegada de la Edad Media,

la natación perdió relevancia en Europa debido a creencias religiosas y sanitarias. No obstante, en regiones como Asia y Medio Oriente, las actividades acuáticas continuaron desarrollándose. Vilas-Boas (2015) destaca que en Japón y China se mantuvieron tradiciones de nado vinculadas al entrenamiento militar y a la disciplina corporal.

El Renacimiento marcó un resurgimiento del interés por el cuerpo humano y la actividad física. Digby (1972) y Dawson (2014) coinciden en que durante este periodo surgieron los primeros manuales escritos sobre natación, los cuales describían técnicas básicas y recomendaciones pedagógicas. Estos textos representan el inicio de la sistematización de la natación como disciplina.

Natación como deporte

La natación moderna como deporte organizado se consolidó durante el siglo XIX, particularmente en Inglaterra, donde comenzaron a formarse clubes y asociaciones dedicadas a la práctica sistemática del nado. Según Maglischo (2003), este proceso permitió la

estandarización de los estilos de natación, así como la definición de distancias y reglamentos que dieron origen a las primeras competencias oficiales.

La creación de la Amateur Swimming Association

en 1869 marcó un momento clave en la institucionalización de la natación. Counsilman (1977) señala que este organismo contribuyó a establecer normas claras de competencia y a fomentar el desarrollo técnico de los nadadores, sentando las bases de la natación moderna.

La inclusión de la natación en los Juegos Olímpicos modernos de Atenas 1896 impulsó su expansión internacional. Desde entonces, la disciplina ha evolucionado de manera constante, integrando conocimientos provenientes de la fisiología, la biomecánica y la psicología del deporte. Toussaint y Truijens (2005) destacan que el análisis hidrodinámico del movimiento permitió mejorar la eficiencia del desplazamiento en el agua y optimizar el rendimiento competitivo.

Costill et al. (1992) subrayan la importancia del entrenamiento científico en la natación, enfatizando la planificación de cargas, la periodización y el desarrollo equilibrado de las capacidades físicas. Estos avances contribuyeron a que la natación se consolidara como uno de los deportes más estudiados dentro del ámbito de las ciencias del deporte.

En la actualidad, la natación continúa evolucionando mediante el uso de tecnologías avanzadas como el análisis de video, sensores de movimiento y sistemas de control del entrenamiento.

Seifert et al. (2010) indican que estos recursos han permitido perfeccionar la técnica, prevenir lesiones y maximizar el rendimiento, reforzando el carácter científico y pedagógico de esta disciplina.

Estadio de natación para los juegos de 1952

Comba (2025) señala que para 1954, la FINA separa al estilo de pecho y de mariposa, donde el pecho se consideraba como el estilo silencioso y la mariposa desarrollaba su patada de delfín. La mariposa fue como competición olímpica separada del pecho en los juegos de Melbourne en 1956, y hoy se nada generalmente usando la patada de delfín

Polo acuático

El polo acuático

tiene sus orígenes a finales del siglo XIX como una adaptación acuática de juegos de pelota practicados en tierra. Smith (1998) explica que este deporte surgió en Inglaterra y que sus primeras versiones eran considerablemente más violentas y menos reglamentadas que la modalidad actual.

Con el tiempo, el polo acuático evolucionó hacia una disciplina colectiva altamente estructurada. Sanders (2010) destaca que este deporte exige una combinación de resistencia aeróbica, fuerza explosiva, habilidades técnicas de natación y una elevada capacidad táctica. La incorporación del polo acuático al programa olímpico en 1900 favoreció su expansión internacional y la unificación de sus reglas. Según Tan, Polglaze y Dawson (2009), el entrenamiento moderno en polo acuático se apoya en principios científicos relacionados con la fisiología, la preparación física y la toma de decisiones en situaciones de juego.

Actualmente, el polo acuático es considerado uno de los deportes acuáticos más demandantes desde el punto de vista físico y cognitivo, lo que ha generado un creciente interés académico en su estudio.

Natación artística (nado sincronizado)

La natación artística, anteriormente conocida como nado sincronizado, tiene sus orígenes en espectáculos acuáticos desarrollados a finales del siglo XIX y principios del XX.

Witherspoon (2002) documenta que estas presentaciones combinaban movimientos de natación con elementos coreográficos, principalmente en Europa y Norteamérica.

Con el paso del tiempo, la disciplina adquirió un carácter competitivo. FINA (2017) señala que la natación artística integra habilidades técnicas de la natación, la gimnasia y la danza, enfatizando la coordinación, el control corporal y la expresión artística.

La inclusión de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 representó un reconocimiento a su complejidad técnica y artística. Según Mountjoy (2010), el entrenamiento en natación artística requiere una elevada capacidad aeróbica, fuerza muscular y control de la respiración.

En la actualidad, la natación artística ha evolucionado hacia rutinas cada vez más complejas, incorporando criterios de evaluación más rigurosos y un enfoque multidisciplinario en la preparación de los atletas.

Natación en aguas abiertas

La natación en aguas abiertas se refiere a la práctica del nado en entornos naturales como mares, ríos y lagos, lo que implica desafíos distintos a los de la natación en piscina. Tipton et al. (2017) señalan que esta modalidad tiene antecedentes históricos relacionados con travesías realizadas por motivos militares, comerciales y de exploración, donde la resistencia física y la adaptación al medio eran factores determinantes.

Durante el siglo XX, estas prácticas se transformaron progresivamente en eventos deportivos organizados. Baldassarre et al. (2019) destacan que la natación en aguas abiertas presenta demandas fisiológicas específicas, como la regulación térmica, la orientación en espacios abiertos, la gestión del esfuerzo durante periodos prolongados y la interacción constante con factores ambientales cambiantes.

La inclusión de pruebas de aguas abiertas en el programa olímpico de Beijing 2008 impulsó un notable incremento en la investigación científica sobre esta disciplina. A partir de este acontecimiento, se intensificaron los estudios relacionados con la seguridad del nadador, la planificación del entrenamiento y el impacto del entorno natural en el rendimiento deportivo. Además de su vertiente competitiva, la natación en aguas abiertas ha adquirido relevancia como actividad recreativa y de promoción de la salud. Diversos autores coinciden en que esta modalidad favorece el desarrollo de la resistencia cardiovascular, la fortaleza

mental y la adaptación psicológica a condiciones de incertidumbre, consolidándola como una práctica de creciente interés académico y social.

Seguridad acuática y prevención de riesgos en actividades acuáticas

La seguridad acuática constituye un componente fundamental en la práctica de la natación y de los deportes acuáticos, tanto en contextos educativos como recreativos y competitivos. El medio acuático, aunque ofrece múltiples beneficios para la salud y el desarrollo físico, también implica riesgos que deben ser gestionados mediante estrategias de prevención, formación adecuada y supervisión profesional.

Diversos estudios señalan que la falta de habilidades acuáticas básicas es uno de los principales factores asociados a accidentes en el agua. Según Moran et al. (2018), la enseñanza sistemática de la natación y de la seguridad acuática desde edades tempranas reduce significativamente el riesgo de ahogamiento y promueve una relación más consciente y responsable con el entorno acuático. En este sentido, la educación acuática no debe limitarse al aprendizaje técnico del nado, sino que debe incluir contenidos relacionados con el autocuidado, el reconocimiento de riesgos y la toma de decisiones seguras. Stallman et al. (2017)

En el ámbito escolar, la seguridad acuática se considera un eje transversal dentro de la educación física. Autores como Stallman et al. (2017) destacan que los programas educativos deben integrar conocimientos sobre flotación, respiración, desplazamiento y rescate básico, adaptados a las características y necesidades del alumnado.

Estas competencias no solo favorecen la autonomía en el agua, sino que también fortalecen la confianza y el control emocional en situaciones potencialmente peligrosas.

Por otro lado, en el contexto deportivo, la prevención de riesgos adquiere una dimensión más compleja debido a las exigencias físicas y técnicas propias de cada disciplina. En deportes como el polo acuático y la natación en aguas abiertas, factores como la fatiga, las condiciones ambientales y el contacto físico incrementan la probabilidad de lesiones o incidentes. Tipton y Wooler (2016) señalan que la formación en primeros auxilios, salvamento acuático y protocolos de emergencia resulta indispensable para entrenadores, docentes y personal responsable de actividades acuáticas.

Asimismo, el diseño y mantenimiento adecuado de las instalaciones acuáticas desempeña un papel clave en la prevención de accidentes. Becker (2009) subraya que aspectos como la profundidad de las piscinas, la señalización, la calidad del agua y la disponibilidad de personal capacitado influyen directamente en la seguridad de los usuarios. La ausencia de estos elementos puede convertir el espacio acuático en un entorno de alto riesgo.

La natación y los deportes acuáticos en el contexto olímpico moderno

La incorporación de la natación y los deportes acuáticos al movimiento olímpico moderno ha sido un factor determinante en su desarrollo técnico, reglamentario y científico. Desde los primeros Juegos Olímpicos de Atenas 1896, la natación ha ocupado un lugar central dentro del programa olímpico, consolidándose como una de las disciplinas con mayor tradición y proyección internacional.

Según Guttman (2004), el olimpismo moderno impulsó la estandarización de las reglas y la institucionalización del deporte, lo que permitió transformar prácticas recreativas en disciplinas competitivas de alcance global. En el caso de la natación, este proceso facilitó la

comparación de resultados, la profesionalización del entrenamiento y el surgimiento de récords como referencia del rendimiento humano.

A lo largo del siglo XX,

otras disciplinas acuáticas se integraron progresivamente al programa olímpico. El polo acuático fue incluido en 1900, la natación artística en 1984 y las pruebas de aguas abiertas en 2008. Cada una de estas incorporaciones respondió a la evolución técnica y organizativa de los deportes acuáticos, así como a su creciente popularidad a nivel internacional (FINA, 2017).

El contexto olímpico

también ha favorecido el desarrollo científico del deporte. Autores como Mujika et al. (2019) señalan que la preparación de atletas olímpicos ha impulsado investigaciones en áreas como la fisiología del ejercicio, la biomecánica, la nutrición y la psicología deportiva. En la natación, estos avances se reflejan en la optimización de la técnica, la planificación del entrenamiento y la recuperación del deportista.

Asimismo, el olimpismo

ha contribuido a la visibilidad social y mediática de los deportes acuáticos. Los Juegos Olímpicos representan una plataforma de difusión que influye en la participación deportiva, la inversión en infraestructura y la promoción de valores como la excelencia, el respeto y el trabajo en equipo. Chalip (2016) destaca que este impacto trasciende lo deportivo, generando efectos culturales y educativos en las sociedades anfitrionas y participantes.

En los últimos años, el movimiento olímpico ha enfrentado nuevos retos relacionados con la equidad de género, la sostenibilidad y la innovación tecnológica. En respuesta, disciplinas como la natación artística y las aguas abiertas han experimentado modificaciones en sus reglamentos para promover la inclusión y la adaptación a contextos contemporáneos.

Conclusiones

El análisis de los antecedentes históricos de la natación y de los deportes acuáticos permite comprender la relevancia que el medio acuático ha tenido en el desarrollo físico, cultural y deportivo del ser humano. Desde sus orígenes como habilidad de supervivencia hasta su consolidación como deporte de alto rendimiento, la natación ha experimentado una evolución constante influenciada por factores sociales, científicos y tecnológicos.

La natación competitiva, el polo acuático, la natación artística y la natación en aguas abiertas comparten una base histórica común, pero presentan características específicas que responden a distintas demandas físicas, técnicas y tácticas. Estas disciplinas han sido objeto de un creciente interés académico, lo que ha favorecido la producción de investigaciones orientadas a optimizar el rendimiento, mejorar la seguridad y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, la revisión de literatura realizada a partir de bases de datos científicas reconocidas demuestra la importancia de abordar el estudio de los deportes acuáticos desde una perspectiva multidisciplinaria. El conocimiento histórico y científico de estas prácticas resulta fundamental para su adecuada enseñanza, promoción y desarrollo dentro del ámbito educativo y deportivo contemporáneo.

Referencias

Baldassarre, R., Bonifazi, M., & Zamparo, P. (2019). Energetics and performance in open- water swimming. *European Journal of Applied Physiology*, 119(3), 683–692.

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. *Körperkultur Science 2025*; 3(5): 25-35 DOI: 10.5281/zenodo.14207577

Chalip, L. (2016). Sport events and social capital. *Journal of Sport Management*, 30(4), 337–350.

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. *Körperkultur Science 2025*; 3(5): 25-35 DOI: 10.5281/zenodo.14207577

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1992-1996 Parte IV. *Körperkultur Science 2026*; 4(7): 113-122.
https://www.researchgate.net/profile/Facundo-Comba-MarcoDelPont/publication/397972874_Historia_de_la_natacion_en_los_Juegos_Olimpicos_1992-1996_Parte_IV/links/69261138a130337711bf26d3/Historia-de-la-natacion-en-los-JuegosOlimpicos-1992-1996-Parte-IV.pdf12.

Costill, D. L., Maglischo, E. W., & Richardson, A. B. (1992). *Swimming*. Blackwell Scientific.

Counsilman, J. E. (1977). *The science of swimming*. Prentice Hall. Dawson, G. (2014). *Swimming anatomy*. Human Kinetics.

Digby, K. (1972). *Swimming*. Routledge.

FINA. (2017). *Artistic swimming manual*. Fédération Internationale de Natation.

Grant, M. (2007). *Roman bathing*. Routledge.

Heggie, V. (2010). *Swimming and the historical imagination*. *International Journal of the History of Sport*, 27(5), 849–870.

Maglischo, E. (2003). *Swimming fastest*. Human Kinetics.

Mountjoy, M. (2010). *Training demands in synchronized swimming*. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 5(3), 347–359.

Mujika, I., Halson, S., Burke, L. M., Balagué, G., & Farrow, D. (2019). *An integrated, multifactorial approach to periodization for optimal performance in individual and team sports*. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(5), 538–561.

Saleh, M. (2012). *Physical activities in ancient Egypt*. *Journal of Sport History*, 39(2), 267–284.

Sanders, R. (2010). Water polo: Technical and tactical analysis. *Journal of Sports Sciences*, 28(4), 357–366.

Seifert, L., Chollet, D., & Mujika, I. (2010). *World book of swimming*. Nova Science Publishers.

Smith, H. (1998). *The history of water polo*. Sports Publishing.

Tan, F. H., Polglaze, T., & Dawson, B. (2009). Activity profiles in elite water polo. *Journal of Sports Sciences*, 27(10), 1099–1106.

Thomas, D. (2005). *Swimming: Steps to success*. Human Kinetics.

Tipton, M. J., Eglin, C. M., Golden, F. S., & Mekjavic, I. B. (2017). Physiological responses to open water swimming. *Sports Medicine*, 47(5), 831–841.

Toussaint, H. M., & Truijens, M. (2005). Biomechanical aspects of peak performance in human swimming. *Animal Biology*, 55(1), 17–40.

Vilas-Boas, J. P. (2015). *Biomechanics and medicine in swimming*. Springer.

Witherspoon, J. (2002). Synchronized swimming: History and evolution. *International Journal of Aquatic Research*, 8(2), 101–115.

Alumni Citorium 2025; 2(6): 91-107
Open access, Multidisciplinary Journal for Rapid & Easy Publication
Journal home page: <https://alumnicitorium.lat>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18076608>

El impacto de la natación y su trayectoria a través de la historia

Duncan Alexander Castro Rodríguez

Facultad de cultura física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla *correspondencia :
cr202421811@alm.buap.mx

Desde la antigüedad, la natación fue una habilidad esencial para la supervivencia humana, la guerra y la vida cotidiana. Evidencias como el Gran Baño de Mohenjo-Daro, considerado la piscina más antigua conocida, muestran la importancia del agua en civilizaciones antiguas. Culturas como la griega y romana valoraban la natación como parte de la educación integral. Durante la Edad Media, la práctica de la natación disminuyó, pero resurgió en el Renacimiento, cuando comenzó a considerarse una actividad física beneficiosa. En este periodo aparecieron los primeros textos escritos sobre el arte de nadar, lo que marcó el inicio de su enseñanza sistematizada.

Con el paso del tiempo, la natación se transformó en un deporte competitivo, integrándose a los Juegos Olímpicos desde 1896. Paralelamente surgieron otras disciplinas acuáticas. El waterpolo se originó en Inglaterra en el siglo XIX como un juego recreativo y evolucionó hasta convertirse en un deporte reglamentado a nivel internacional. La natación sincronizada tiene antecedentes en espectáculos acuáticos antiguos y se consolidó como deporte olímpico en 1984. Por su parte, la natación en aguas abiertas se caracteriza por pruebas de larga distancia en entornos naturales, representando una de las modalidades más exigentes físicamente.

El documento también resalta momentos históricos relevantes, como los Juegos Olímpicos de México 1968, donde se vivieron situaciones que marcaron la historia de la natación, y se reconoce la hazaña del mexicano Felipe "Tibio" Muñoz, quien obtuvo la primera medalla de oro olímpica para México en natación. Finalmente, se aborda la importancia de la investigación científica en áreas como la fisiología,

biomecánica y entrenamiento, que ha permitido mejorar el rendimiento deportivo y comprender mejor las adaptaciones del cuerpo humano en el medio acuático. Asimismo, se destaca el papel de las actividades acuáticas dentro de la educación física y su valor cultural, social y formativo a lo largo de la historia.

Palabras claves:

Natación, Actividades acuáticas, civilizaciones antiguas , activación física , juegos Olímpicos , natación sincronizada , aguas abiertas , investigación científica , rendimiento deportivo

Abstract

One of the earliest and most relevant historical references is the Great Bath of Mohenjo-Daro, considered the oldest known swimming pool. This archaeological finding, discovered in 1926 in the Indus Valley, is approximately 4,600 years old and demonstrates the central role of water in ancient civilizations. Although researchers do not fully agree on its original use—whether for ritual, hygiene, or sporting purposes—its structure reflects an advanced understanding of water management in ancient societies.

Swimming was a common practice in ancient civilizations such as Greece and Rome, where it was regarded as a fundamental skill associated with both daily life and military training.

However, after the fall of the Roman Empire, the practice of swimming declined significantly during the Middle Ages, only to reemerge during the Renaissance, when it once again began to be valued as an appropriate form of physical activity.

During this period, the first texts exclusively dedicated to swimming appeared, such as “Colymbetes, Sive de arti natandis dialogus et festivus et iucundus lectu” by Nicholas Wyman in 1538, considered the first document focused entirely on the art of swimming. From that point onward, swimming began to be documented as an activity that could be taught, evaluated, and scientifically studied.

The document also addresses the origin of water polo, which dates back to 1876 in Scotland, when William Wilson designed an aquatic game similar to football to entertain members of a swimming club. Over time, the rules were modified to allow the use of the hands, resulting in a

more dynamic and competitive sport that later spread throughout Europe and the United States.

Regarding synchronized swimming, it is noted that it has roots in aquatic performances from ancient Rome, later evolving during the nineteenth century into choreographed routines. It eventually became established as a formal sport in the twentieth century and made its Olympic debut in 1984. This discipline combines complex movements both above and below the water, creating unique physiological demands on the athletes.

Open-water swimming is described as one of the most physically demanding disciplines, characterized by long-distance events held in natural environments such as seas, channels, and straits. A notable example is the Seven Seas challenge, which involves swimming more than 200 kilometers across different locations around the world, highlighting the high levels of physical endurance and mental strength required for this activity.

The text also revisits significant historical moments such as the 1968 Mexico City Olympic Games, during which swimming experienced both outstanding performances and health-related difficulties that affected several athletes. Within this context, the achievement of Felipe “Tibio” Muñoz is highlighted, as he won the first Olympic gold medal for Mexico in the 200-meter breaststroke, becoming a landmark figure in national sports history.

Finally, the document emphasizes the importance of scientific research applied to swimming, particularly in areas such as physiology, biomechanics, and sports training. These studies have made it possible to better understand human performance in aquatic environments, optimize swimming techniques, and improve teaching processes within physical education, thereby consolidating aquatic activities as fundamental practices in both sports development and education.

Keywords:Swimming, aquatic activities , Ancient civilizations, physical education, Olympic Games, water polo, Synchronized swimming, open water swimming, Scientific research, athletic performance

Introducción constituye un elemento central dentro del estudio de las actividades acuáticas desde

una perspectiva histórica, educativa y científica. La relación del ser humano con el agua se remonta a las primeras civilizaciones, donde el dominio del medio acuático representaba una habilidad esencial para la supervivencia y el desarrollo social. A lo largo de la historia, estas prácticas evolucionaron hasta convertirse en actividades estructuradas con fines formativos, recreativos y competitivos. En civilizaciones antiguas como la egipcia, griega y romana, la natación y otras prácticas acuáticas fueron reconocidas como parte fundamental de la educación corporal. Durante la Edad Media, factores sociales y culturales influyeron en la disminución de su práctica sistemática; sin embargo, no desaparecieron por completo. Con el Renacimiento, el interés por el cuerpo humano impulsó nuevamente el desarrollo de la natación como actividad física organizada. En la etapa moderna, la institucionalización de las actividades acuáticas permitió su regulación mediante federaciones y reglamentos, favoreciendo su inclusión en competencias internacionales como los Juegos Olímpicos. Paralelamente, el avance de la investigación científica en áreas como la fisiología del ejercicio y la biomecánica ha contribuido a la optimización del rendimiento deportivo y a la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje. Actualmente, las actividades acuáticas se consideran un recurso fundamental dentro de la educación física y la promoción de la salud, destacando por su carácter inclusivo, su impacto positivo en la condición física y su relevancia social y cultural.

Aportes científicos contemporáneos a las actividades acuáticas constituye un elemento central dentro del estudio de las actividades acuáticas desde una perspectiva histórica, educativa y científica. La relación del ser humano con el agua se remonta a las primeras civilizaciones, donde el dominio del medio acuático representaba una habilidad esencial para la supervivencia y el desarrollo social. A lo largo de la historia, estas prácticas evolucionaron hasta convertirse en actividades estructuradas con fines formativos, recreativos y competitivos. En civilizaciones antiguas como la egipcia, griega y romana, la natación y otras prácticas acuáticas fueron reconocidas como parte fundamental de la educación corporal. Durante la Edad Media, factores sociales y culturales influyeron en la disminución de su práctica sistemática; sin embargo, no desaparecieron por completo. Con el Renacimiento, el interés por el cuerpo humano impulsó nuevamente el desarrollo de la natación como actividad física organizada. En la etapa moderna,

la institucionalización de las actividades acuáticas permitió su regulación mediante federaciones y reglamentos, favoreciendo su inclusión en competencias internacionales como los Juegos Olímpicos. Paralelamente, el avance de la investigación científica en áreas como la fisiología del ejercicio y la biomecánica ha contribuido a la optimización del rendimiento deportivo y a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, las actividades acuáticas se consideran un recurso fundamental dentro de la educación física y la promoción de la salud, destacando por su carácter inclusivo, su impacto positivo en la condición física y su relevancia social y cultural.

Referencias

- Auvray, E. (2018). Una historia de la enseñanza de la natación en la educación física. *Revista de Investigación en Actividades Acuáticas*, 2(3), 3–12. <https://doi.org/10.21134/riaa.v2i3.403>
- Gavala González, J. (2011). El origen y la historia del waterpolo. *EFDeportes*, 16(155). Llana Belloch, S., Pérez Soriano, P., & Aparicio Aparicio, I. (2011). Historia de la natación I: desde la Prehistoria hasta la Edad Media. *Citius, Altius, Fortius*, 4(2), 51–84.
- Saavedra, J. M., Escalante, Y., & Rodríguez, F. A. (2003). La evolución de la natación. *EFDeportes*, 9(66).
- Swanson, H. (2016). Synchronized swimming has a history that dates back to ancient Rome. *Smithsonian Magazine*.
- Viana, E., Bentley, D. J., & Logan-Sprenger, H. M. (2019). A physiological overview of the demands of artistic swimmers. *Sports Medicine Open*, 5(1), 16.
- Zacca, R., Demarie, S., & Morouço, P. (2024). Training and performance in swimming. *Frontiers in Physiology*, 15.
- Auvray, E. (2018). Una historia de la enseñanza de la natación en la educación física. *Revista de Investigación en Actividades Acuáticas*, 2(3), 3–12. <https://doi.org/10.21134/riaa.v2i3.403>
- Gavala González, J. (2011). El origen y la historia del waterpolo. *EFDeportes*, 16(155). Llana Belloch, S., Pérez Soriano, P., & Aparicio Aparicio, I. (2011). Historia de la natación I: desde la Prehistoria hasta la Edad Media. *Citius, Altius, Fortius*, 4(2), 51–84.
- Saavedra, J. M., Escalante, Y., & Rodríguez, F. A. (2003). La evolución de la natación.

EFDeportes, 9(66).

Swanson, H. (2016). Synchronized swimming has a history that dates back to ancient Rome. Smithsonian Magazine.

Viana, E., Bentley, D. J., & Logan-Sprenger, H. M. (2019). A physiological overview of the demands of artistic swimmers. *Sports Medicine Open*, 5(1), 16.

Zacca, R., Demarie, S., & Morouço, P. (2024). Training and performance in swimming. *Frontiers in Physiology*, 15.

Auvray, E. (2018). Una historia de la enseñanza de la natación en la educación física. *Revista de Investigación en Actividades Acuáticas*, 2(3), 3–12. <https://doi.org/10.21134/riaa.v2i3.403>

Gavala González, J. (2011). El origen y la historia del waterpolo. *EFDeportes*, 16(155). Llana

Belloch, S., Pérez Soriano, P., & Aparicio Aparicio, I. (2011). Historia de la natación I: desde la Prehistoria hasta la Edad Media. *Citius, Altius, Fortius*, 4(2), 51–84.

Saavedra, J. M., Escalante, Y., & Rodríguez, F. A. (2003). La evolución de la natación. *EFDeportes*, 9(66).

Swanson, H. (2016). Synchronized swimming has a history that dates back to ancient Rome. Smithsonian Magazine.

Viana, E., Bentley, D. J., & Logan-Sprenger, H. M. (2019). A physiological overview of the demands of artistic swimmers. *Sports Medicine Open*, 5(1), 16.

Zacca, R., Demarie, S., & Morouço, P. (2024). Training and performance in swimming. *Frontiers in Physiology*, 15.

Auvray, E. (2018). Una historia de la enseñanza de la natación en la educación física. *Revista de Investigación en Actividades Acuáticas*, 2(3), 3–12. <https://doi.org/10.21134/riaa.v2i3.403>

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia 1988 Parte III.Körperkultur Science 2025; 3(5): 25-35

100 años de historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896 - 1996

Revisión literaria

María Eréndira Luna Miranda ¹

¹Maestría en Actividad Física y Deporte para el Bienestar Humano, Benemérita

Universidad Autónoma de Puebla, México, *Correspondencia:

lm223470585@alm.buap.mx

Resumen

Una revisión histórica sobre la natación a lo largo de estos primeros 100 años de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes desde la primera edición de los Juegos Olímpicos hasta 1996.

Desde 1896. La natación formó parte de los primeros juegos olímpicos modernos en Atenas. 1900 En Paris y para 1902 el trudgen fue mejorado por Richard Cavill, utilizando la patada de aleteo y en 1904 San Luis. En 1908, se formó la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA).

Con los Juegos Olímpicos, llegamos a la situación actual, con cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1952.

Los anuncios, iconos impresos, iniciamos con tres estilos en 1940, para mediados del siglo XX comienza a surgir variaciones del estilo de pecho hasta convertirse en el cuarto y último estilo que conocemos hasta nuestros días.

Con la recopilación de grandes nadadores de la época como Dawn Fraser, Don Sholander, y

los inicios de un gran icono de la natación Mark Spitz. En 1954, se formaliza en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia el estilo de mariposa, de la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA).

Con los Juegos Olímpicos, también viene la primera revolución científica como son los autores; Maglischo, Silva y Counsilman, los cuales dejaron un legado que hasta la actualidad son vigentes en sus conceptos. Los cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1956 y también los Juegos Olímpicos de México 1968. Una vez pasado los boicots y los Juegos Olímpicos continúan ahora con apertura en España en 1992 donde hay una mayor participación en Natación. Llega uno de los favoritos, Alexandre Popov ya como nadador consolidado. Salen a la luz nadadores españoles y aparece la sirena Krisztina Egerszegi quien roba los reflectores, no solo por su calidad, sino también por su belleza. También hablaremos de Amy Van Dyken, nadadora estadounidense es ganadora de seis medallas de oro olímpicas entre 1996 y 2000. También se aborda el tema de los carteles y los printicon con innovadoras propuestas para estos Juegos Olímpicos. Sin embargo; los juegos olímpicos de Grecia, fueron hasta 2004; donde se logra consolidar esta edición tan anhelada desde 1996, por ser los 100 años de los primeros juegos, pero por los problemas económicos y políticos no se pudieron realizar.

Palabras clave: Historia, natación, olimpiadas, nadadores, juegos olímpicos

Abstract

A historical overview of swimming throughout the first 100 years of the Olympic Games, as well as its various developments from the first edition of the Olympic Games until 1996.

Since 1896, swimming was part of the first modern Olympic Games in Athens. In 1900, it was held in Paris, and by 1902, the trudgen stroke had been improved by Richard Cavill, incorporating the flutter kick. In 1904, it was held in St. Louis. In 1908, the International Swimming Federation (FINA) was formed.

With the Olympic Games, we arrive at the current situation, with four swimming strokes that evolved significantly throughout the 20th century. In the last decades of this century, the technical models for the four swimming strokes were established. The last style was the "Butterfly," initially a variant of the breaststroke, until it was accepted as a distinct style in 1952. Advertisements and printed icons began featuring three styles in 1940. By the mid-20th century, variations of the breaststroke began to emerge, eventually becoming the fourth and final style we know today. This period saw the rise of great swimmers like Dawn Fraser and Don Sholander, along with the early work of a swimming icon, Mark Spitz. In 1954, the butterfly stroke was officially recognized at the Olympic Games in Melbourne, Australia, by the International Swimming Federation (FINA). The Olympic Games also brought the first scientific revolution, spearheaded by authors such as Maglischo, Silva, and Counsilman, whose concepts remain relevant today. The four swimming strokes evolved significantly throughout the 20th century. In the latter decades of the century, the technical models for the four swimming strokes were established. The last stroke was the "Butterfly," initially a variant of the breaststroke, until it was accepted as a stroke in 1956 and also at the 1968 Mexico City Olympics. After the boycotts, the Olympic Games continued, now with an opening in Spain in 1992, where there was greater participation in swimming. One of the favorites, Alexandre Popov, arrived as an established swimmer. Spanish swimmers emerged, and the mermaid Krisztina Egerszegi appeared, stealing the spotlight not only for her skill but also for her beauty. We will also talk about Amy Van Dyken, the American swimmer who won six Olympic gold medals between 1996 and 2000. The topic of posters

and prints is also addressed, with innovative proposals for these Olympic Games. However, the Olympic Games in Greece were not held until 2004. where this long-awaited edition, since 1996, is finally consolidated, as it was the 100th anniversary of the first games, but due to economic and political problems they could not be held.

Key words: History, swimming, olympics, swimmers, Olympics games

Introducción

Con respecto a la evolución de la natación a lo largo de los juegos olímpicos, así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días. Esto va desde los orígenes del deporte y como se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Al hablar de nadar, no solo por el ocio, la diversión, sino también como se va adquiriendo esta habilidad, porque para algunas personas es más fácil y para otras no, desde el punto de vista didáctico donde se aprende una manera específica de desplazarse en el agua, moverse con un “estilo” de forma natural. Hablando de movimientos que de manera progresiva realizan la acción propulsora del avance.

Hablando un poco más claro, cuando se aprende “movimientos nuevos” y en el caso de natación, los movimientos se van mejorando en el agua, estos requieren una progresión y en un aspecto importante, muchas repeticiones, hasta llegar a un “hábito motor” donde los movimientos se ejecutan de manera natural y sin esfuerzo (Comba, 2021).

Las referencias históricas de este bello deporte y como se fue transformando a través del tiempo. Los nuevos estilos, los estilos que han ido desapareciendo y el más importante, como los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos. (Luna, 2024)

La evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días(1). Los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de

nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos.

La evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos (1), así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días (2). Las referencias históricas de este bello deporte y como se fue transformando a través del tiempo. Los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos (3). Así como los primeros ensayos sobre la mejora de los eventos, sobre todo, tras pasar eventos fuera de los juegos como la Primera y Segunda Guerra Mundial (4), no sin dejar pasar la guerra fría que dejaron fuera de la competencia a grandes nadadores (5), como lo fue Mark Spitz (6) así como también, por los mismos eventos, quedaron fuera esas competencias esperadas con nadadores rivales. Pudimos ver un evento hasta 1988 (7), con las grandes potencias de la natación (8). Llegamos a la era de Michael Phelps y su legado desde sus inicios en el año 2000; para los que es el deporte acuático, este nadador ha sido uno de los grandes embajadores mediáticos en todo el mundo.

1896

En 1896 la natación solo fue para varones, se realizaron únicamente 4 pruebas, los 100m libres, prueba que se encuentra en la actualidad y se considera la Reyna de la Natación y otros 3 eventos que no se han repetido, para dar un total de 4 eventos. No hubo natación para damas.(Comba et al., 2024)

1900

Se disputaron siete eventos de natación. Sólo los hombres compitieron. Hubo un total de 76 participantes de 12 países se nadaron las pruebas de 200 metros, 1000 metros, 200 metros pecho, nado bajo el agua o subacuático, 200 metros contra obstáculos, 4000 metros libres y nado por equipos, donde gano el equipo alemán. En la Figura 4, se aprecia la salida de natación, en un muelle improvisado sobre el río y sin bancos de salida. También se puede

observar, los trajes de baño de la época. Como anécdota, no se volvió a utilizar este formato de competencia para las Olimpiadas siguientes.

1904

En 1904 la natación solo fue para varones, se realizaron 9 pruebas, los eventos de libres 50, 100, 200, 400 y 1500 metros prácticamente se quedaron en el programa olímpico actual de competencia, aunque es bueno destacar que los 50 y 200 metros no se nadaron en las siguientes ediciones, pero con el tiempo regresaron. Por primera vez se nada el 100m dorso, que solamente en Tokio 1964 no apareció en el programa, de ahí, es una prueba referencia. Se propusieron eventos en yardas, no volvieron a repetirse en ediciones posteriores. Aparecen las 440 yardas de estilo pecho, los cuales se nadaron en otras ediciones. Uno de los nadadores más destacados fue Charles Daniels, quien obtuvo 4 medallas. No hubo natación para damas (Comba, Luna, Romero , 2024).

1908

Se nadaron un total de 6 eventos, 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres; 100 metros dorso, los 200 metros pecho aparecen y relevos. A excepción de los 100 metros dorso que se omitieron del programa de natación en 1964, todos se han repetido. Aparecen los 4 por 200 metros relevo libre, que, a diferencia de los relevos de 1904, estos se quedaron en el programa olímpico. No hubo natación para damas.

1912

En estas olimpiadas, las pruebas fueron, 100 metros, 400metros, 1500 metros libre. 200 metros y 400 metros estilo pecho. 100 metros dorso y 4 por 200 metros en relevo. En damas, 100 metros libre y 4 por 100 metros relevo libre.

En varones se nadan 7 eventos; 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres; 100 metros dorso, los 200 metros pecho y relevos también regresa el 400 metros pecho. En resumen, fueron 9 eventos, 2 para damas y 7 para varones. Con lo anterior, las mujeres entrenan para

las competencias nacionales e internacionales. Desde su humilde principio con dos pruebas, hasta llegar a las 34 pruebas de natación, 17 para mujeres y 17 para hombres.

1920

Se nadan 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres, 200 metros pecho, 400 metros pecho, 100 metros dorso y 4 por 200 metros en relevo libre. En damas 100 metros, 400 metros libre y 4 por 100 metros libres. La ganadora fue Ethelde Bleibtrey con 2 medallas de oro. Es interesante, la altura entre el espejo de agua y la superficie es homogénea, también se aprecia los números de los carriles (sin bancos) a los jueces y nadadores con vestimenta de la época.

1924

Para 1924, en varones se repite el programa de 7 eventos, pero en damas ya son 5 eventos, los 100 metros, 4 x 100 metros y 400 metros libres, 100 metros dorso y 200 metros pecho. Con esto, el programa de natación sigue creciendo, cuenta con 11 eventos.

1928

Desde 1928 hasta 1952, ya son referencia los 7 eventos masculinos más 5 eventos para damas. En 1928, por primera vez se repite exactamente igual la versión de los juegos anterior de natación; así continua hasta 1952, con 11 eventos. En la figura 17 aparece Weissmuller nadando crol con la respiración frontal.

1932

En este año, un dato interesante es que el equipo japonés, se llevó la natación varonil, ganando desde la prueba Reyna de los 100 metros libres, con Yasuji Miyazaki pasando por 1500 metros, con Kusuo Kitamura es más, Japón tuvo medalla en todos los eventos y lo más importante, gano el relevo varonil.

El equipo femenino de Estados Unidos ganó 4 de las 5 medallas de oro. Helene Madison ganó en las pruebas de 100 y 400 metros libre y una más al competir con en el equipo de los

relevos de 4 por 100 metros con Estados Unidos.

1936

Japón continúa dominando la natación varonil y repite el triunfo en relevos, por otro lado, en damas, Hendrika Mastenbroek (Figura 22) gana 3 medallas de oro y una de plata. Un dato interesante, es que en la prueba de 100 metros libres, donde gana con 01:05.4, aparece Jeanette Campbell de Argentina con 1:06.4, siendo la primera medallista latinoamericana de la historia.

1948

Estados Unidos, vuelve a dominar la natación varonil, ganando eventos individuales y los relevos. Por su parte, en damas, el equipo Danés, fue la sorpresa, pero no pudieron ganar los relevos. Una de las innovaciones de estos juegos fue en natación con alberca bajo techo. Esta instalación era la primera piscina olímpica cubierta de la historia. Situado no muy lejos de Wembley, podría albergar a 8.000 espectadores. Un dato curioso fue, que la alberca media más que los 50 metros oficiales, se adaptó una plataforma de madera, donde estaban los jueces y oficiales.

1952

Estados Unidos, vuelve a dominar la natación varonil, ganando eventos individuales y los relevos. Por su parte, en damas, el equipo Danés, fue la sorpresa, pero no pudieron ganar los relevos. Una de las innovaciones de estos juegos fue en natación con alberca bajo techo. Esta instalación era la primera piscina olímpica cubierta de la historia. Situado no muy lejos de Wembley, podría albergar a 8.000 espectadores. Un dato curioso fue, que la alberca media más que los 50 metros oficiales, se adaptó una plataforma de madera, donde estaban los jueces y oficiales.

1956

En 1956, se proponen nuevas pruebas, los 200 metros en varones y los 100 metros en damas

de un nuevo estilo, llamado “mariposa” con la cual se divide definitivamente las 2 formas que se estaba nadando el pecho para esa época, se queda una versión silenciosa y otra más espectacular, donde los brazos van por fuera del agua.(Comba, et al, 2025)

1960

En los Juegos Olímpicos de Roma Dawn Fraser vuelve a dominar la prueba de los 100 metros libres femeninos, ganando el oro por segunda vez. Esta vez su gran rival es la estadounidense Chris von Saltza. Con esta victoria Dawn se convierte en la primera mujer que consigue revalidar el título olímpico en esta prueba. En estos juegos los Estados Unidos desplazan de la hegemonía en la natación femenina a las australianas y Fraser es la única capaz de ganar una medalla de oro. En los relevos 4x100 libres, Estados Unidos se hace con el oro, y Australia con la plata, con Fraser abriendo el relevo de Australia. Este mismo resultado se repetirá en los relevos 4x100 estilos, en la primera vez que se disputó la prueba en unos Juegos.

1964

En 1964 son unos buenos juegos para la natación, a pesar de que por primera vez se omite los 100 metros dorso del programa, a cambio, se propone regresar nadar el 200 metros de dorso, lo cual no se hacía desde 1900 y permite anexar este evento a ediciones posteriores. Aparecen los 400 metros combinado individual, el orden es un misterio, se nada; mariposa, dorso, pecho y libre, se piensa que el orden es para variar entre los estilos simultáneos (mariposa y pecho) con los alternos (dorso y libre-crol). Otra teoría es que antes del estilo de mariposa, los combinados eran de 3 estilos (dorso, pecho y libre), se nadaban comúnmente, en ese orden; al implementarse la mariposa, simplemente se puso al principio dado que el estilo de libre es el más rápido. Se implementan los relevos 4 por 100 metros libre. Con estos cambios, en natación el número de eventos queda en 18 disputas para una medalla de oro, siendo 10 para varones y en damas 8 pruebas.

1968

En el estilo libre se nadan los 100 metros, 200 metros, 400 metros y 1500 metros libres; destaca el regreso de la prueba de 200 metros, la cual no se nadaba desde 1904. Así como la inclusión del 800 metros libre solo para la rama femenil donde gana Debbie Meyer dejando el cronometro en 9.24.0 e imponiendo nuevo récord olímpico en la modalidad. Pam Kruse queda 2° con un tiempo de 9.35.7 (ambas nadadoras de Estados Unidos) y María Teresa Ramírez, de México queda en 3° lugar con su marca de 9.38.5 y con esta valiosa medalla, se concretan las 2 únicas preseas olímpicas de la natación mexicana. Otro aspecto importante, es que, en esa final participan 2 nadadoras mexicanas, María Teresa Ramírez y Laura Vaca, esta nadadora marcó 10.02.5, es importante resaltar que también es un acontecimiento único, donde no se ha vuelto a repetir en la historia de la natación olímpica de México.

Pero sin duda, para México, el mayor logro fue la medalla de oro de Felipe “el Tibio” Muñoz, con 17 años de edad, sorprendió al mundo entero ganando el título olímpico en la prueba de 200 metros braza, ya que no era favorito a pesar de haber obtenido el mejor tiempo en las series de clasificación. Al final de la prueba, El Tibio venció al favorito mundial, el soviético Vladimir Kosinsky, cuando faltaban 25 metros de distancia. Terminó la prueba con un tiempo de 2 minutos 28 segundos y 7 centésimas de segundo. Muñoz se convirtió en el primer y único nadador mexicano en ganar una medalla de oro olímpica en natación.

Para 1968, es el destape definitivo de la natación como un deporte donde se juegan muchas medallas, en varones se disputan 15 eventos y en damas son 14 eventos; en este punto se hará en forma especial, dado que hay muchas novedades.

En combinado individual se nadan 200 metros por primera vez tanto en damas como varones y 400 metros que se había incluido en 1964. Los relevos quedan sin novedad, hay 4x100 metros relevo libre, el 4x200 metros relevo libre solo para varones, así como el 4x100

metros relevo combinado. Para los juegos de 1968 se propone por primera vez un gran número de medallas para natación, con 29 eventos, 15 para varones y 14 para damas, con esto son 11 eventos más que la versión anterior de natación dentro de los Juegos Olímpicos.

1972

En los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich (República Federal Alemana), Spitz volvió a mantener su oferta de las seis medallas de oro y lo hizo aún más, al ganar siete medallas de oro (1-4). Además, Spitz estableció un récord mundial en cada uno de los siete eventos; en estilo libre de 100 metros (51.22), 200 metros (1: 52.78), en mariposa 100 metros (54.27), 200 metros (2: 00,70), en relevos 4 x 100 metros relevo libre (3: 26.42), 4 x 200m relevo libre (7: 35.78) y 4 x 100m relevo combinado (3: 48.16). Originalmente Spitz no quería nadar el 100m estilo libre, por temor a tener una medalla menos, pero al final lo logró. Minutos antes de esta prueba, confesó a la periodista de la ABC, "sé que siempre digo que no quiero nadar antes de cada evento, pero esta vez lo digo en serio. Si nado seis y gano seis, voy a ser un héroe. Si nado siete y solo gano seis, voy a ser un fracaso". Spitz ganó con un tiempo récord mundial de 51.22 segundos. Ganó siete medallas de oro más que cualquier otro nadador en la historia de la competición olímpica. Sandra Neilson, también de Estados Unidos ganó los 100 metros libres de damas, con un tiempo de 58.59, rompiendo la barrera de los 59 segundos.

En resumen, para 1972, se repiten exactamente las mismas pruebas que se nadaron en México 1968, con 29 eventos.

1976

En 1976, se quitan algunas pruebas, los 200 combinado individual en damas y varones, los 4 x 100 metros relevo libre. Un aspecto importante es, la igualdad, ya que, por primera vez, tanto varones como damas, disputan el mismo número de eventos. Quedando así 13 pruebas para damas y 13 para varones para un total de 26 eventos de natación

1980

La hazaña la logra Salnikov, gana los 400 metros libres y lo más importante, en los 1500m, rompe la barrera de los 15 minutos, que quiere decir esto, que durante quince cientos de estilo libre, los realiza por debajo del minuto. La marca mundial queda registrada en 14:58.27.

Jorg Woithe ganó los 100m libres con un tiempo de 50.40. Pero la sirena de Moscú es la nadadora germana Caren Metschuckse lleva 3 oros y una plata, además Barbara Krause mejora la marca anterior en 54.79 en 100 metros libres. Alemania del este se lleva la natación femenil. Para 1980, se repiten exactamente igual, las mismas pruebas que se nadaron en Montreal 1976, con 13 para varones y 13 para damas, con un total de 26 eventos.

1984

En natación masculina no hubo una estrella indiscutible, pero destacó el alemán Michael Gross, apodado “el Albatros” ganador de dos medallas de oro (100m libres y 100m mariposa) y otras dos de plata (200 metros mariposa y relevos 4 x 200 metros). Ahora con el boicot del bloque comunista la competencia no fue la misma Rowdy Gaines mejoro 10 centésimas el récord 49.80.

En 1984, regresan los 200 metros combinado individual y los 4 por 100 metros relevo libre dentro de la rama varonil, en damas solo regresa el 200 metros combinado individual que no se nadaba desde Tokio 1964. De esta forma, se disputan 15 pruebas para varones y 14 para damas, quedando con un total de 29 eventos.

1988

En natación, después de 8 años de espera y con diferentes circunstancias se volvieron a enfrentar las 2 grandes potencias; Unión Soviética y los Estados Unidos. También regresaron los 50m libres, la prueba más rápida de la natación. En la rama varonil, el americano Matt

Biondi ganó 7 medallas, pero solo cinco son de oro, en 50 metros, 100 metros, relevos 4 x 100 metros y 4 x 200 metroslibres, 4 x 100 metros combinados, plata en los 100 metros mariposa y bronce en los 200 metros libres sin poder alcanzar la hazaña de Mark Spitz de 7 oros, pero bate la barrera de 49 segundos realizando un tiempo de 48.63 y en 50 metros con 22.14 le gana a su compañero Tom Jeager poseedor del récord mundial. En lo que fue una actuación sensacional que convirtieron en uno de los protagonistas de los Juegos. En Seúl batió además los récords mundiales de 50 metros libres, y de los tres relevos, 4 x 100 metros libres, 4 x 200 metros libres y 4 x 100 metros estilos (Comba, 2025). Para 1988, se anexa la prueba más rápida de la natación, los 50 metros libres, tanto para damas como varones. Quedando así, 16 eventos para varones y 15 para damas, con un total de 31.

1992

Durante la olimpiada de Barcelona 1992, comienza el legado del ruso Alexandre Popov ganando los 100 metros con 49.02 y los 50 metros con 21.91 imponiendo nueva marca mundial. Por su parte las chinas ganaron Yang Wenyi en 50 metros y Zhuang Yong en 100 metros con nueva marca de 54.65. Mantuvo el récord mundial de los 50 metros estilo libre con 21.64 durante casi 10 años, hasta que fue roto por 0.08 segundos en 2008 por el australiano Eamon Sullivan. Apareció en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y ha sido elegido parte del comité de evaluación para los Juegos Olímpicos (9). Regresando a la historia de la natación, en 1992 se repiten exactamente igual, las mismas pruebas que se nadaron en Montreal 1988, con 16 para varones y 15 para damas, con un total de 31 eventos.

1996

En natación, la nadadora americana Amy Van Dyken logró en la piscina cuatro oros y la irlandesa Michelle Smith logró tres medallas de oro y una de bronce en natación. En la categoría masculina, Aleksandr Popov logró para Rusia dos oros y dos platas, gana los 50 metros con 22.13 y 100 metros con 48.74. Otros deportistas que consiguieron 2 oros fueron el australiano Danyon Loader en estilo libre, y el ruso Denis Pankrátov en mariposa. En la rama femenil la china Le Jingyi ganó en 100 metros con 54.50 y la americana Amy Van Dyken gana los 50 metros con 24.87. Volviendo a la olimpiada de 1996, se vuelve a igualar el número de pruebas, tanto para damas, como varones. Se incluye por primera vez en damas, los 4 por 200 metros libres. Con lo anterior, la natación queda con 32 eventos totales para el programa olímpico (Comba, Luna, Romero. 2026).

Referencias:

1988 Olympic Games - Swimming - Men's 1500 Meter Freestyle - Vladimir Salnikov URS de westnyacktwins <https://www.youtube.com/watch?v=daoxLpBdTBI> Consultado el 29 de noviembre 2024
26. 1988 Olympic Games - Swimming - Women's 100 Meter Backstroke - Kristin Otto GDR de westnyacktwins <https://www.youtube.com/watch?v=e-wAETtNfKM> Consultado el 29 de noviembre 2024

1996 Atlanta - finale 200m dos dames (Krisztina EGRSZEGI) recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=EoWJh54v06o> el 15 de enero 2024

1996 Atlanta - finale 200m dos dames (Krisztina EGRSZEGI) recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=EoWJh54v06o> el 15 de enero 2024

Alexandre Popov en 1999 recuperado de <https://swimswam.com/alexander-popovnominated-for-president-of-russianolympic-committee> el 15 de enero 2024

Amy Van Dyken nadando mariposa. Recuperado de <https://olympics.com/en/news/vandyken-breaks-new-ground-withfour-golds> el 15 de enero 2025

BBC news mundo. Pantalla digital con cronómetro semiautomática 1956 [Internet].

<https://www.bbc.com>; 1956. Disponible en:

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/05/120503_juegos_olimpicos_tecnologia_londres_tiempo_aa

Clarence crabbe [Internet]. www.gettyimages.es; 1932. Disponible en:

<https://www.gettyimages.es/fotos/clarence-crabbe> colum.edu B. Adolph Kiefer y su singular estilo de dorso en 1930 [Internet]. <https://blogs.colum.edu/>; 1930. Disponible en:

<https://blogs.colum.edu/demomagazine/2015/12/21/demo-n-z/>

Olimpico MS. Melbourne 1956 [Internet]. Mi sueño olimpico; 1956. Disponible en:

<https://www.blogolimpico.com/juegos-olimpicosmelbourne-1956/>

Comba, F. (2021) Didáctica de la Natación. Cordero Editorial DOI:

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13948626>

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos

Olímpicos 1896- 1930 Parte I. Körperkultur Science 2024; 2(4): 24-36. DOI:

10.5281/zenodo.13409254

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos

Olímpicos 1940-1968 Parte II. Körperkultur Science 2025; 3(5): 25-35 DOI:

10.5281/zenodo.14207577

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos

Olímpicos 1972-1988 Parte III. Körperkultur Science 2025; 3(6): 75-85 DOI:

10.5281/zenodo.15483795

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos

Olímpicos 1972-1988 Parte IV. Körperkultur Science 2026; 4(7): 113-122 DOI:

10.5281/zenodo.17714838

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos

Olímpicos 1896- 1930 Parte I. Körperkultur Science 2024; 2(4): 24-36.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13409254>

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos

Olímpicos 1940-1968 Parte II. Körperkultur Science 2025; 3(5): 25-35

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14207577>

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos

Olímpicos 1972-1988 Parte III. Körperkultur Science 2025; 3(6): 75-85

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15483795>

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos

Olímpicos 1972-1988 Parte IV. Körperkultur Science 2026; 4(7): 113-122

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17714838>

Demo n-z [Internet]. Colum.edu. [citado el 18 de junio de 2024]. Disponible en:

<https://blogs.colum.edu/demomagazine/2015/12/21/demo-n-z/>

Kr K. Juegos Olímpicos de Tokio [Internet]. KBS; 1940. Disponible en:

<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=4409837>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18076608>

Hanspostcard. Debbie Meyer durante la prueba de libre en 1968 [Internet]. slicethelife.com; 1968. Disponible en: <https://slicethelife.com/2018/10/21/it-was-fiftyyearsago-this-week-at-the-mexico-city-olympics-americanwomen-dominate-swimmingcompetition/>

Games O. Reluctant star Schollander becomes first four-gold winner [Internet]. Olympic Games; 1964. Disponible en: <https://olympics.com/en/news/reluctantstar-schollanderbecomes-first-four-gold-winner>

Libres P. 50 años después del oro en natación del “Tibio” Muñoz [Internet]. Periodistas digitales; 1968. Disponible en: <https://plumaslibres.com.mx/2021/07/06/tirarle-al-sol-50-anos-despues-del-oro-en-natacion-del-tibio-munoz/>

Luna, M.E. (2024). Anotaciones sobre la Didáctica de la Natación. Alumni Citorium 1(1). DOI: 10.5281/zenodo.14210235

https://www.researchgate.net/publication/386538432_Articulo_de_revision_Anotaciones_sobre_la_Didactica_de_la_Natacion

Luna, M.E. (2024). Anotaciones sobre la Didáctica de la Natación. Alumni Citorium 1(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14210305>

Matt Biondi 100m freestyle Olympics 1988 de AreteSwim <https://www.youtube.com/watch?v=KrRWK7WkXsE> Consultado el 29 de noviembre 2024

Michael Gross Los Angeles 1984

Moore, K. Spitz "Bionic Man." Sports Illustrated. October 23, 1989. Agosto, 2008.

Bundesarchiv, Bild 183-KD708-0001-021 Foto: Mittelstädt, Rainer / 8 Juli 1971

Youtube Consultado el 23 de noviembre de 2023

Monzó MJ. “The Empire Pool” [Internet]. www.memoriesdelmontjuic.org; 1948.

Disponible en: [https://www.memoriesdelmontjuic.org/search/label/Atleti smo?maxresults=2](https://www.memoriesdelmontjuic.org/search/label/Atleti%20smo?maxresults=2)

Natación.com. Henry Taylor Londres 1908 [Internet]. natacion; 2005. Disponible en:

<https://rebotandohoy.blogspot.com/2012/07/sietecuriosidades-de-la-natacion-en.html>

NBC 2012 Olympics. nbcolympics.com. Agosto, 2012.

Olympedia. Vera Thulin [Internet]. 1912. Disponible en: olympedia.org/athletes/50323

Olympics. Johnny Weissmuller en 1928 [Internet]. olympics.com; 1928. Disponible en:
<https://olympics.com/es/video/johnny-weissmuller-firstswimming-superstar>

Reprodução. Nadadores durante largada dos 100 livre em St. Louis-1904 [Internet]. Swim channel; 1904. Disponible en: <https://swimchannel.net/br/as-provasolimpicas-da-natacaoque-nao-existem-mais/>

Salida de una prueba de París 1900 [Internet]. es.wikipedia.org; Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Par%C3%ADs_1900#/media/Archivo:Swimming_1900.jpg

Superstock. The Australian swimmer Dawin Fraser (Dawin Lorraine Fraser [Internet]. Universal Images; 1960. Disponible en:
<https://www.superstock.com/asset/australianswimmerdawn-fraser-dawn-lorraine-fraser-duringcompetition/1899-91128>

Swimming world magazine.com. Duke Paoa Kahanamoku, con su crol característico [Internet]. www.swimmingworldmagazine.com; 1920. disponible en:
<https://www.swimmingworldmagazine.com/news/swimming-world-presents-takeoff-totokyo-duke-kahanamoku/>

Swimming final. Los Angeles 1984

Técnica de natación de Alexander Popov en 1999 recuperado de
<https://www.tokyovideo.com/es/video/tecnica-denatacion-de-alexander-popov> el 15 de enero 2024

United States Olympic & Paralympic Museum. “Queen” Helene Madison [Internet]. 1932. Disponible en: [usopm.org/helene-madison/](https://www.usopm.org/helene-madison/) <https://www.alamy.com/>. Hendrika (Rie) Wilhelmina Mastenbroek [Internet]. alamy.com; 1936.

Villanueva RA. María Teresa Ramírez durante los Juegos Olímpicos de México 1968 [Internet]. <https://www.jornada.com.mx/>; 1968. Disponible en:
https://www.jornada.com.mx/2016/11/07/deportes/a06n1_dep

Wallechinsky, David; Jaime Loucky (2008). The Complete Book of the Olympics: 2008 Edition. Aurum Press